

Universidad de Guayaquil

Facultad de: Filosofía, Letras, y Ciencias de la Educación

Carrera: Pedagogía en ciencias experimentales de la informática

Periodo académico ordinario: Ciclo II (2025-2026)

Nivel académico: Séptimo

Asignatura/Mención: II Itinerario B

Nombre de la asignatura: Diseño curricular por competencias

Docente: Dr. José Luis Ponce Guerrero

Tema: Elaboración de microcurrículo por competencias con integración de TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica

Fecha de elaboración: 14 de octubre del 2025

Fecha de última modificación: 30 de enero del 2026

Autor:

César Camba-Martínez, cesar.cambamar@ug.edu.ec

Índice general	
Índice de tablas:.....	v
Índice de imágenes.....	vi
Introducción	1
Nivel macro:	1
Nivel meso:	1
Nivel micro:	1
Capítulo I: El problema.....	2
1.1. Contextualización de la problemática	2
1.1.1. Contextualización internacional:	2
1.1.2. Contextualización regional:.....	2
1.1.3. Contextualización nacional:	2
1.1.4. Contextualización local:	2
1.1.5. Contextualización situacional:.....	3
1.2. Situación de conflicto.....	3
1.3. Causa y consecuencias del problema	3
1.3.1. Causa del problema.....	3
1.3.2. Consecuencias de la situación de conflicto.....	3
1.4. Planteamiento del problema	4
1.4.1. Formulación del problema en forma de pregunta:.....	4
1.4.2. Delimitación del problema:.....	4
1.5. Variables	5
1.5.1. Variables de estudio: Nivel conceptual.....	5
1.5.2. Sistematización de las variables: nivel estructural	5
1.5.3. Operacionalización de variables	6
1.6. Objetivos	7
1.6.1. Objetivo general.....	7
1.6.2. Objetivos específicos	7
1.7. Justificación pedagógica del proyecto	7
1.8. Importancia pedagógica del proyecto	8
Capítulo II: Marco teórico.....	9
2.1. Antecedentes del proyecto	9
2.2. Marco teórico – conceptual.....	10
2.3. Fundamentación teórica	11
2.3.1. Fundamentación tecnológica	11
2.3.2. Fundamentación filosófica: epistemológica.....	11
2.3.3. Fundamentación pedagógica – didáctica	11

2.3.3.1.	Fundamentación pedagógica	11
2.3.3.2.	Fundamentación didáctica	12
2.4.	Marco contextual	13
	Capítulo III: Metodología	13
3.1	Diseño de la investigación	13
3.2.	Tipos de investigación según su finalidad	13
3.2.1	Bibliográfica	13
3.2.2	Tipo de investigación: Descriptiva con enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo). 14	
3.3.	Métodos de investigación:	14
1.3.1	Lista de cotejo de los ítems	14
1.4.	Técnica de investigación:.....	16
1.5.	Instrumento de medición:.....	16
1.5.1.	Evidencias fotográficas de la realización de la encuesta.....	16
1.5.2.	Creación de la encuesta para la captura de datos	17
1.5.3.	Anexo A: Cuestionario de docentes	17
3.5.3.1.	Levantamiento de la información	19
3.5.4.	Criterios cualitativos y numéricos (rúbrica).....	21
	Capítulo IV: Análisis de resultados	21
	Sustentativa de la situación de conflicto.....	21
	A) Dimensión curricular.....	22
	Indicador 1.1.1 — Existencia de planificación que integre TIC	22
	Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿El microcurrículo de robótica incluye competencias e integra TIC?	22
	Ítem: ¿Las metodologías descritas en la planificación microcurricular integran herramientas de robótica para el desarrollo explícito de las competencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en informática?.....	24
	Ítem: ¿La planificación microcurricular presenta la distribución y el uso de los kits de robótica que garanticen una interacción equitativa para todos los estudiantes?	25
	Ítems: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez los objetivos del microcurrículo están alineados al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?	26
	Ítem: ¿La planificación de la Unidad educativa fiscomisional Francisco García Jiménez incluye criterios de evaluación relacionados con el uso de tecnologías y kits de robótica?.....	28
	B) Dimensión tecnológica	29
	Indicador 1.2.1 — Uso de software educativo	29
	Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se emplea	

herramientas TIC en la enseñanza de robótica en los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización en informática?.....	29
Indicador 1.2.2 — Uso de kits de robótica.....	30
Ítem: ¿Usar una vez por semana kits en clase de robótica ayuda a fortalecer el aprendizaje de robótica?.....	30
Ítem: ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización informática utilizan kits de robótica durante las clases?	31
Ítem: ¿Se usa kit de robótica para desarrollar prácticas significativas?	33
Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se usa kit de robótica para resolver problemas reales?	34
C) Dimensión pedagógica.....	35
Indicador 1.3.1 — Aplicación de ABP, mediadas con TIC.....	35
Ítem: ¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez ABP en clase de robótica?	35
Indicador 1.3.2 — Aplicación de gamificación mediadas con TIC.....	36
Ítem: ¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez gamificación en clase de robótica para desarrollar competencias en los estudiantes?	36
Indicador 1.3.3 — Aprendizaje colaborativo con TIC.....	37
Ítem: ¿Se utiliza la plataforma Microsoft Teams para realizar actividades de aprendizaje colaborativo dentro de la modalidad presencial en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez?	37
Ítem: ¿Se usa en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez las plataformas digitales para facilitar la construcción conjunta de soluciones en la asignatura de robótica?.....	39
Ítem: ¿Las actividades de robótica promueven que los estudiantes trabajen en equipos usando herramientas tecnológicas?.....	40
D) Dimensión desempeño y aprendizaje estudiantil.....	41
Criterios cualitativos y numéricos por indicador.....	42
Indicador 2.1.1 — Aplicación de metodologías activas.....	42
Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se hace uso de TIC para mejorar la comprensión y práctica de robótica de los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en especialización informática?	42
Indicador 2.1.2 — Integración de recursos tecnológicos	43
Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez durante las clases de robótica se emplean recursos tecnológicos (simuladores, videos, entornos virtuales)?	43
Indicador 2.1.3 — Utilización de recursos didácticos	44
Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se utiliza diferentes recursos didácticos digitales para enseñar robótica, como: retos, proyectos o trabajo en equipo?	44
Indicador 2.1.4 — Fomento del aprendizaje colaborativo.....	46

Ítem: ¿Se desarrollan actividades que promuevan la colaboración online entre los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?	46
Ítem: ¿Se efectúan dinámicas colaborativas que permitan que los estudiantes compartan roles y responsabilidades en proyectos de robótica?	47
Capítulo V: Propuesta de solución	48
5.1. Título de la propuesta de solución	48
5.2. Justificación de la propuesta:.....	48
5.3. Planteamiento de los objetivos de la propuesta de solución	48
5.3.1. Objetivo general de la propuesta de solución.....	48
5.3.2. Objetivos específicos de la propuesta de solución	49
5.4. Aspectos teóricos de la propuesta de solución	49
5.4.1. Aspecto pedagógico de la propuesta de solución	49
5.4.2. Aspecto psicológico de la propuesta de solución	50
5.4.3. Aspecto legal de la propuesta de solución	50
5.5. Factibilidad de la propuesta	50
5.5.1. Factibilidad técnica	50
Capítulo VI: Validación de la propuesta:.....	51
6.1. Matriz de evaluación de la propuesta.....	51
6.2. Evaluación cualitativa de las herramientas tecnológicas seleccionadas	53
6.3. Evaluación cuantitativa de las herramientas tecnológicas seleccionadas	54
Criterio: Eficiencia	61
Criterio: Accesibilidad.....	68
Criterio: Usabilidad.....	75
Criterio: Costo.....	79
Matriz de evaluación cuantitativa de herramientas TIC utilizadas.....	81
Wix:.....	82
Scratch:	82
La herramienta más eficaz (95,6% de indicador de eficiencia).....	82
Paso 1: Definición de la escala de valoración	82
Paso 2: Asignación de pesos (Ponderación).....	83
Paso 3: Cálculo del Promedio Ponderado (EA).....	83
Paso 4: Cálculo del porcentaje de eficiencia (%E)	84
Paso 5: Interpretación mediante semaforización.....	84
Blockly:	85
Alta precisión técnica (92,6% de indicador de eficiencia)	85
Educaplay:.....	86
Excelencia en evaluación (91,8% de indicador de eficiencia).....	86
Conclusión cuantitativa	86

6.4.	Organización y estructura temática de la Unidad 1	88
6.5.	Propuesta de planificación microcurricular	89
6.6.	Matriz de evaluación	94
	Resultados de la evaluación realizada en Educaplay:.....	95
	Capítulo VII: Anexos de la planificación microcurricular	96
7.1.	Capturas de pantalla de la página web creada	96
7.2.	Evidencias de las evaluaciones que se tomarán en plataformas online:	97
7.3.	Detalles de la propuesta de solución	100
7.3.1.	Detalles técnicos de la propuesta de solución.....	100
	Capítulo VIII: Conclusiones	102
	Capítulo IX: Referencias bibliográficas.....	103

Índice de tablas:

Tabla 1	Tabla de variables.....	5
Tabla 2	Sistematización de variables	5
Tabla 3	Operacionalización de variables	6
Tabla 4	Lista de cotejo con dimensiones e indicadores	15
Tabla 5	Semaforización de la escala de valoración de Likert.....	17
Tabla 6	Encuesta con dimensiones e indicadores.	18
Tabla 7	Distribución de la muestra (n = 80 docentes).....	20
Tabla 8	Justificación de las dimensiones seleccionadas	21
Tabla 9	Tabla para el procesamiento de datos	21
Tabla 10	Dimensión desempeño y aprendizaje estudiantil	41
Tabla 11	Ítem en los que los docentes serán capacitados.....	51
Tabla 12	Matriz de evaluación cuantitativa de la propuesta.....	51
Tabla 13	Justificación técnica de la asignación de valoración de la matriz de evaluación cuantitativa de la propuesta	52
Tabla 14	Evaluación cualitativa de las herramientas seleccionadas	53
Tabla 15	Semáforo de la evaluación cuantitativa.....	54
Tabla 16	Criterio de eficiencia	61
Tabla 17	Criterio de accesibilidad.....	68
Tabla 18	Criterio de usabilidad	75
Tabla 19	Criterio de costo	79
Tabla 20	Origen de los pesos para la matriz de comparación	81
Tabla 21	Matriz cuantitativa de las herramientas TIC utilizadas.....	81

Tabla 22 Estado actual e indicador de eficiencia de Wix	82
Tabla 23 Estado actual e indicador de eficiencia de Scratch	83
Tabla 24 Semaforización de Scratch	84
Tabla 25 Estado actual e indicador de eficiencia de Blockly	85
Tabla 26 Estado actual e indicador de eficiencia de Educaplay	86
Tabla 27 Distribución de componentes por unidad de estudio	87
Tabla 28 Horas de componentes Docente, Practico, Autónomo	87
Tabla 29 Horas por Unidad de estudio	87
Tabla 30 Matriz de evaluación de recursos educativos digitales (Educaplay).....	94
Tabla 31 Resultados de la evaluación realizada en Educaplay	95
Tabla 32 Actividades de evaluación de resultados	100
Tabla 33 Recurso de mejora y retroalimentación pedagógica	101
Tabla 34 Herramientas tecnológicas integradas en el aprendizaje y diagnóstico.....	101

Índice de imágenes

Ilustración 1 Localización de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez. 4	
Ilustración 2 Explicación de la semaforización de la encuesta	16
Ilustración 3 Docentes llenando la encuesta	16
Ilustración 4 Inicio de la página web de Wix.....	96
Ilustración 5 Página web de Wix	96
Ilustración 6 Socializando la página web de Wix.....	97
Ilustración 7 Juego en Scratch	97
Ilustración 8 Presentación interactiva en educaplay	98
Ilustración 9 Evaluación sumativa conceptos de robótica creada en educaplay	98
Ilustración 10 Evaluación sumativa creada en educaplay	99
Ilustración 11 Juegos interactivos en blockly	99
Ilustración 12 Juegos de Blockly: Rompecabezas.....	100

Elaboración de microcurrículo por competencias con integración de TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica

Introducción

Nivel macro:

El modelo educativo actual enfrenta el reto de integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como: mediadoras del aprendizaje en el que se cubran las necesidades educativas del estudiante. Por eso, en el presente proyecto se toma como referente a nivel internacional la existencia de sistemas educativos avanzados como Japón y China que han incorporado la robótica educativa para desarrollar cuatro ejes, los cuales son:

1. Eje 1: pensamiento lógico.
2. Eje 2: análisis crítico.
3. Eje 3: creatividad
4. Eje 4: la resolución de problemas.

La UNESCO (2023), destaca que: la programación constituye una habilidad esencial.

Nivel meso:

La educación secundaria de Chile, México y Colombia ha incluido la robótica en sus programas educativos, fomentando el enfoque STEAM y reforzando el aprendizaje basado en: innovación, y tecnología. A pesar, de que el currículo actual de Ecuador (2015-2025) sólo reconoce la relevancia de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar habilidades, se presentan vacíos curriculares importantes:

- en la capacitación docente y en el uso pedagógico de las TIC, lo que restringe su utilización en los procesos educativos de los estudiantes.

Nivel micro:

La Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, que se ubica al noroeste de Guayaquil, cuenta con recursos tecnológicos básicos y carece de un microcurrículo que oriente el aprendizaje de robótica con un enfoque innovador que se base en el diseño curricular por competencias. Durante mi participación, en calidad de practicante de servicio comunitario designado por la Universidad de Guayaquil, tuve la oportunidad de conocer de cerca desde el 22 de julio al 21 de agosto del 2025 el departamento de cómputo de la institución, donde pude observar que los docentes del área de informática continúan utilizando metodologías tradicionales, centradas en: la transmisión de contenidos, y el uso limitado de las TIC, lo que; impide aprovechar plenamente el potencial de las TIC para: la enseñanza de la robótica. Por ello, este proyecto busca elaborar un microcurrículo innovador.

Capítulo I: El problema

1.1. Contextualización de la problemática

1.1.1. Contextualización internacional:

La robótica a nivel mundial desde años atrás está presente en el campo educativo, y se concibe como: la habilidad didáctica para fomentar el aprendizaje autónomo, y experimental (Seymour Papert, 1993; UNESCO, 2022). Sin embargo, la adopción de la robótica educativa varía según: la capacitación docente.

1.1.2. Contextualización regional:

En América Latina, la realidad educativa muestra contrastes profundos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2021), muchos programas de robótica todavía funcionan al margen del currículo oficial y se ofrecen únicamente como actividades extracurriculares. Esto provoca que su alcance formativo sea limitado y que su continuidad dependa más del entusiasmo momentáneo que de una verdadera política educativa. Integrar la robótica al plan de estudios no solo fortalecería las habilidades digitales de los estudiantes, sino que garantizaría que estas experiencias transformadoras formen parte estable del aprendizaje escolar.

1.1.3. Contextualización nacional:

En el Ecuador, el Ministerio de Educación, cultura, y deporte impulsa el uso de TIC y robótica, a través; del programa “Innovación educativa digital”, pero los microcurrículos institucionales aún no articulan las competencias del estudiante con los objetivos de aprendizaje específicos en el área de informática, y en la asignatura de robótica.

1.1.4. Contextualización local:

El entorno educativo de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez es motivador, pese a que se sitúa en un sector urbano marginal en Guayaquil/Ecuador acoge con calidez a los 120 estudiantes de 17 y 18 años que cursan el tercer año del bachillerato técnico en especialización informática en la jornada matutina. Los docentes identificaron un notable interés de los estudiantes hacia la asignatura de robótica, sin embargo, la institución no cuenta con un microcurrículo estructurado que relacione de manera coherente: el contenido, las habilidades y el uso de recursos tecnológicos específicos del área de informática, lo cual impide la utilización de la robótica.

1.1.5. Contextualización situacional:

La Unidad Educativa Francisco García Jiménez que se financia con recursos económicos de la Fundación Fé y Alegría posee docentes que enseñan con esmero a los 120 estudiantes de 17 a 18 años que cursan el tercer año de bachillerato técnico especialización en informática la asignatura de robótica bajo el enfoque de enseñanza tradicional, en el que los trabajos están basados en la exposición oral de los contenidos, lo cual limita la aplicación práctica de la robótica en el aula, reduciendo significativamente: las experiencias de aprendizaje. Ante tal realidad educativa se identifica claramente la necesidad de que las prácticas pedagógicas incorpore el diseño curricular por competencias y que potencien el aprendizaje experiencial, de tal manera que promueva la integración curricular de las TIC en el aprendizaje de robótica.

1.2. Situación de conflicto

La Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez que se sitúa al noroeste de Guayaquil posee docentes que manejan para las clases Google Classroom y hacen practicar a los estudiantes comandos con el símbolo del sistema de Windows, considerando además que los dispositivos informáticos de la institución son heterogéneos, ya que; el 25% de computadoras cuentan con el sistema operativo Windows 10, mientras que, el 75% de computadoras operan con Windows 11. Los docentes del centro educativo notaron al término del primer trimestre del periodo lectivo 2025-2026 ciclo costa comprendido desde el 6 de mayo del 2025 hasta el 31 de julio del 2025 que los 120 estudiantes de 17 a 18 años del tercer año de bachillerato técnico en Informática muestran un interés claro por la asignatura de robótica. No obstante, el proceso de aprendizaje muestra insuficiente planificación hacia la formación de capacidades de los estudiantes, debido a que; el microcurrículo no integra los contenidos de robótica con el empleo pedagógico apropiado de las TIC.

1.3. Causa y consecuencias del problema

1.3.1. Causa del problema

- Carencia de planificación microcurricular por competencias con integración de TIC en la asignatura de robótica.

1.3.2. Consecuencias de la situación de conflicto

- No se toma en cuenta las competencias de los estudiantes en la planificación microcurricular.
- Brecha entre el recurso tecnológico accesible y su utilización educativa en la asignatura de robótica.

1.4. Planteamiento del problema

1.4.1. Formulación del problema en forma de pregunta:

¿De qué manera incide la elaboración del microcurrículo por diseño curricular por competencias con integración curricular de TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica en los 120 estudiantes de 17 a 18 años que cursan el tercer año de bachillerato técnico especialización en informática en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez ubicada en avenida Casuarina y Calle Pública Manzana 101 Solar 1(2), terrenos Hogar de Cristo, tras la culminación del primer trimestre del periodo lectivo 2025–2026 comprendido del 6 de mayo del 2025 hasta el 31 de julio del 2025?

1.4.2. Delimitación del problema:

Campo de estudio: Ciencias de la educación, y tecnología

Área: Informática

Contexto: Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez

Espacial: Avenida Casuarina y Calle Pública Manzana 101 Solar 1(2), terrenos Hogar de Cristo

Periodo: Del 6 de mayo hasta el 31 de julio del 2025.

Tema: Elaboración de microcurrículo por competencias con integración de TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica.

Propuesta. Elaborar una página web en la plataforma Wix, y utilizar educaplay, scratch y blockly.

Ilustración 1 Localización de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez

1.5. Variables

1.5.1. Variables de estudio: Nivel conceptual

Tabla 1 Tabla de variables

Tipo de variable	Nombre de la variable	Descripción general
Variables Independientes (VI)	Integración curricular de las TIC	Uso planificado y pedagógico de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la robótica.
	Metodologías pedagógicas innovadoras aplicadas en el proceso de enseñanza	Influye directamente en el desempeño y aprendizaje estudiantil, ya que, el tipo de metodologías empleadas por el docente (activas, colaborativas, basadas en TIC, etc.) incide en el desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje.
Variable Dependiente (VD)	Fortalecimiento del aprendizaje de robótica	Desarrollo de competencias cognitivas, digitales y procedimentales mediante la aplicación del microcurrículo por competencias.

Nota: Las variables han sido definidas a nivel conceptual con base en el enfoque de la investigación, considerando la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la aplicación de metodologías pedagógicas innovadoras como factores determinantes en el fortalecimiento del aprendizaje de la robótica en el contexto educativo.

1.5.2. Sistematización de las variables: nivel estructural

Tabla 2 Sistematización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones
1. Integración curricular de las TIC (VI)	Proceso de incorporación planificada de las tecnologías digitales en los ambientes de aprendizaje, con el fin de mejorar los procesos pedagógicos y los resultados educativos (Puentedura, 2014; Mishra & Koehler, 2006).	1. Curricular 2. Tecnológica 3. Pedagógica
2. Metodologías pedagógicas innovadoras aplicadas en el proceso de enseñanza (VI)	Conjunto de métodos y procedimientos creativos que promueven el aprendizaje activo, significativo y colaborativo mediante el uso de recursos digitales y metodologías participativas (Bates, 2019; Marqués, 2020).	1. Desempeño y aprendizaje estudiantil
3. Fortalecimiento del aprendizaje de robótica (VD)	Nivel de desarrollo de competencias cognitivas, digitales y actitudinales en los estudiantes al interactuar con entornos de aprendizaje basados en robótica educativa (Bers, 2021; Tobón, 2017).	1. Cognitiva 2. Procedimental 3. Actitudinal

Nota: La sistematización de las variables se elaboró a partir de referentes teóricos relacionados con la integración de las TIC, las metodologías pedagógicas innovadoras y el aprendizaje de la robótica educativa, con el fin de establecer sus dimensiones para el análisis del estudio. Las definiciones conceptuales y dimensiones fueron adaptadas de fuentes especializadas para garantizar coherencia metodológica y pertinencia investigativa.

1.5.3. Operacionalización de variables

Tabla 3 Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Técnica:
1. Integración curricular de las TIC (VI)	Proceso de incorporación planificada de las tecnologías digitales en los ambientes de aprendizaje, con el fin de mejorar los procesos pedagógicos y los resultados educativos (Puentedura, 2014; Mishra & Koehler, 2006).	Articulación de TIC en los objetivos y contenidos.	1. Curricular	1.1.1. Existencia de planificación que integre TIC.	Encuesta
		Uso de herramientas y recursos digitales.	2. Tecnológica	1.2.1. Uso de software educativo	Encuesta
		Metodologías activas mediadas por TIC.	3. Pedagógica	1.3.1. Aplicación de ABP con TIC.	Encuesta
				1.3.2. Aplicación de gamificación con TIC.	
				1.2.2. Uso de kits de robótica	
				1.3.3. Aprendizaje colaborativo con TIC.	
2. Metodologías pedagógicas innovadoras aplicadas en el proceso de enseñanza (VI)	Conjunto de métodos y procedimientos creativos que promueven el aprendizaje activo, significativo y colaborativo mediante el uso de recursos digitales y metodologías participativas (Bates, 2019; Marqués, 2020).	Nivel de aplicación de metodologías y recursos innovadores mediadas por TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	1. Desempeño y aprendizaje estudiantil	2.1.1. Aplicación de metodologías activas.	Encuesta
				2.1.2. Integración de recursos tecnológicos en el aula.	
				2.1.3. Utilización de recursos didácticos.	
				2.1.4. Fomento del aprendizaje colaborativo.	

Nota: La operacionalización de las variables se elaboró con base en los aportes teóricos de Prendes (2014), Mishra y Koehler (2006), Bates (2019) y Marqués (2020). Los indicadores propuestos serán medidos mediante la técnica de encuesta, aplicada a los docentes, utilizando una escala tipo Likert para evaluar el nivel de integración de las TIC y la aplicación de metodologías pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Elaborar un microcurrículo bajo el diseño curricular por competencias articulado con integración curricular de las TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica de los estudiantes de 17 a 18 años del tercer año de bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, tras la culminación del primer trimestre del periodo lectivo 2025–2026 que fue comprendido del 6 de mayo del 2025 hasta el 31 de julio del 2025, a través de: el uso pedagógico de las TIC, el desarrollo de evaluaciones en Educaplay, y la formulación de acciones pedagógicas de mejora mediante Scratch, Blockly y una página web educativa en Wix.

1.6.2. Objetivos específicos

1. Demostrar el impacto positivo del empleo pedagógico apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer del aprendizaje de robótica en los estudiantes de edades entre 17 y 18 años, que obtienen durante el tercer año de bachillerato técnico en especialización informática en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, tras finalizar el primer trimestre del periodo lectivo 2025-2026 ciclo costa.

2. Desarrollar las evaluaciones en el programa Educaplay para comprender de qué manera el microcurrículo diseñado por competencias e incorporado con TIC fortalece el aprendizaje de robótica de alumnos de entre 17 y 18 años que están cursando el tercer año de bachillerato técnico con especialización informática en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

3. Determinar la viabilidad técnica de la incorporación de las TIC al microcurrículo para así proponer a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, que durante el periodo lectivo 2025-2026, se desarrolle actividades en Scratch y Blockly, y se cree una página web educativa en Wix para proporcionar apoyo educativo a los alumnos de tercer año de bachillerato con especialización en informática, específicamente en la materia de robótica.

1.7. Justificación pedagógica del proyecto

La realización del presente proyecto se justifica en la necesidad de la elaboración de microcurrículo por competencias con integración curricular de TIC para fortalecer el aprendizaje de robótica para promover la articulación entre: los saberes, las destrezas y los valores, orientando la práctica docente hacia resultados de aprendizaje que sean medibles, y adecuados al contexto.

De este modo, la robótica educativa, como tal permite desarrollar competencias:

- Cognitivas, digitales, y sociales.
- Al integrar la resolución de problemas con el trabajo colaborativo.

En complemento con lo anterior, se aplicará dos modelos de integración curricular de TIC:

1) El modelo SAMR orienta la integración curricular de TIC en cuatro niveles:

1. Sustitución.- La tecnología se utiliza como un sustituto directo de una herramienta analógica, sin cambios significativos en la tarea.
2. Aumento.- Se sustituye una herramienta por otra digital, pero con mejoras funcionales que antes no eran posibles.
3. Modificación.- Las actividades se rediseñan significativamente gracias a la tecnología, lo que permite nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje.
4. Redefinición.- La tecnología permite crear tareas y experiencias de aprendizaje completamente nuevas que antes no eran concebibles.

- ❖ Por ende, el presente proyecto busca alcanzar los niveles de modificación y redefinición para innovar la enseñanza de robótica, en donde la tecnología no solo complemente, sino, transforme la enseñanza de la robótica en los estudiantes jóvenes de 17 a 18 años que se encuentran en tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

2) El modelo TPACK, por su parte, combina el conocimiento:

- ❖ Tecnológico, pedagógico, y del contenido.
- ❖ Garantizando un equilibrio entre lo:
 - ¿que se enseña? (robótica),
 - ¿cómo se enseña? (metodologías activas), y
 - ¿con qué se enseña? (TIC).

Desde el enfoque de aprendizaje basado en competencias, se intenta responder al desarrollo de las competencias específicas de la enseñanza de robótica, tales como:

- ❖ el pensamiento computacional,
- ❖ la creatividad
- ❖ la incorporación de tecnología educativa, y
- ❖ la resolución de problemas reales.

1.8. Importancia pedagógica del proyecto

La importancia pedagógica del presente proyecto radica en fortalecer el aprendizaje de la asignatura de robótica, ya que; surge la necesidad de la elaboración de un microcurrículo por competencias con integración curricular de TIC.

Además, el Ministerio de educación, cultura, y deporte en necesidad de garantizar el interés superior del niño decretó que todas las instituciones sean capaces de adaptarse a los cambios: sociales, tecnológicos, y culturales. Para lograrlo, cada uno de los centros educativos fiscales, ficomisionales, y particulares deben atender ejes que garanticen: la inclusión, la calidad, y el bienestar.

Los cinco ejes establecidos en políticas educativas nacionales, forman la base para convertir la educación en un instrumento de desarrollo: humano, y social.

Eje 1.- Encontrémonos por la educación - la reactivación de las instituciones educativas y la reinserción escolar.

Eje 2.- Todos en el aula - la inclusión e interculturalidad.

Eje 3.- Libres y flexibles - la autonomía y los currículos contextualizados.

Eje 4.- Fuertes - la revalorización docente y la optimización institucional

Eje 5.- Excelencia - la excelencia en salud, bienestar y trayectorias educativas

Atender estos cinco ejes fundamentales es una necesidad educativa necesaria para garantizar que la educación sea: inclusiva, flexible, y de calidad. Por ende, cada institución educativa debe convertirse en un espacio transformador, capaz de formar ciudadanos: críticos, empáticos, y competentes.

Capítulo II: Marco teórico

2.1. Antecedentes del proyecto

Diversos estudios efectuados a nivel internacional han evidenciado que la robótica es útil para el desarrollo de competencias: cognitivas, digitales, y sociales.

El científico Seymour Papert (1993) introdujo el concepto de *construccionismo*, destacando que: “los estudiantes aprenden mejor cuando construyen productos significativos mediante el uso de tecnologías”.

Según subraya la (UNESCO, 2023):

La programación es el pilar del aprendizaje experiencial, que promueve: la creatividad, la resolución de problemas, y el pensamiento crítico.

Según estudios hechos por Cobo (2020) y el BID (2021) en naciones de Latinoamérica como Colombia, México y Chile: Incluir la robótica en el plan de estudios es fundamental, ya que potencia las competencias STEAM: Tecnología, matemáticas, artes, ingeniería y ciencia.

Sin embargo, la Red de Educadores de la Arquidiócesis también identifica dos limitaciones:

- 1) Falta de formación docente debido a la carga administrativa excesiva y el tiempo limitado.

2) Alineación insuficiente de las competencias con los objetivos curriculares.

Por otra parte, en el Ecuador estudios como los de Ramírez y López (2022) y el informe del Ministerio de Educación (2023) destacan los avances del programa “Innovación Educativa Digital”.

Aunque, aún hay:

- Una débil integración curricular de las TIC en la enseñanza de robótica en los microcurrículos institucionales, lo que justifica la necesidad de elaborar un microcurrículo por competencias que incorpore las TIC en la enseñanza de robótica.

2.2. Marco teórico – conceptual

La robótica no se imparte con la metodología activa, debido a que, combina 3 ciencias:

1. la ingeniería,
2. la programación y
3. la lógica en resolución de problemas.

La robótica ayuda a la construcción y control de robots.

La robótica favorece a: el pensamiento computacional, la creatividad y el trabajo colaborativo (Bers, 2021).

El microcurrículo basado en competencias concibe a la planificación detallada como un proceso de articulación sistémica que traduce los objetivos curriculares: en experiencias medibles, y en aprendizajes contextualizados (Sergio Tobón, 2017).

El diseño curricular por competencias es el enfoque innovador que se centra en el desarrollo de saberes integrados, como:

- ❖ saber conocer (conocimientos),
- ❖ saber hacer (habilidades prácticas), y
- ❖ saber ser (actitudes).

Debido a esto, su integración curricular depende de dos modelos:

1. El modelo SAMR (Puentedura, 2014), que distingue los niveles de:
 - sustitución, aumento, modificación, y redefinición del uso tecnológico.
2. El modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006), que articula:
 - el conocimiento tecnológico, pedagógico, y disciplinar del docente.

En el contexto educativo de la asignatura de robótica ambos modelos de integración curricular de TIC orientan la transformación de las prácticas docentes, promoviendo:

- La enseñanza dinámica,
- Las actividades creativas, y
- Las soluciones significativas.

2.3. Fundamentación teórica

2.3.1. Fundamentación tecnológica

El empleo pedagógico apropiado de entornos de programación visual, como: Scratch y Blockly, facilitan la comprensión del pensamiento algorítmico y la lógica computacional, debido a ello; utilizaré estos dos entornos de programación dentro de mi propuesta de solución.

Asimismo, la plataforma Wix es parte de la propuesta del proyecto, ya que; ofrece un entorno digital para desarrollar:

1. recursos interactivos, para fomentar el aprendizaje colaborativo en línea.
2. materiales del microcurrículo promoviendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Francisco García Jiménez.

En la fundamentación tecnológica que planteo sustento la necesidad de aprovechar las TIC no solo a manera de recursos, sino utilizar los elementos organizados de la etapa de recepción de conocimientos en la asignatura de robótica.

2.3.2. Fundamentación filosófica: epistemológica

El presente proyecto sostiene una visión:

- ❖ Humanista, y constructivista del conocimiento, donde el estudiante es el protagonista activo del aprendizaje.

Desde la epistemología constructivista (Jean Piaget, 1970; Lev Vygotsky, 1979):

- ❖ El conocimiento se construye, a partir; de la interacción entre: el sujeto y su entorno, lo que implica que la robótica educativa actúa como mediadora entre la teoría y la práctica.

La perspectiva filosófica considera a la tecnología a modo de:

- una extensión del pensamiento humano (Martin Heidegger, 1954), capaz de potenciar las capacidades cognitivas cuando se utiliza de forma ética, y pedagógica.

En este sentido, el diseño microcurricular se fundamenta en la búsqueda de un conocimiento que sea: útil, ético, y transformador; de tal manera que, responda a las necesidades de los estudiantes.

2.3.3. Fundamentación pedagógica – didáctica

2.3.3.1. Fundamentación pedagógica

El presente proyecto realiza un estudio pedagógico que se apoya en:

- 1) el constructivismo y en el aprendizaje basado en proyectos (ABP), las cuales promueven la participación activa del estudiante en la resolución de problemas reales.
- 2) El modelo basado en competencias (Sergio Tobón, 2017):
 - Orienta el proceso educativo hacia la integración de: conocimientos, habilidades, y actitudes.
- 3) La robótica para fortalecer las competencias, como: el pensamiento crítico, y la creatividad. Se lleva a cabo, a través; de experiencias concretas de: diseño, programación, y prueba de prototipos.

En complemento con lo anterior, se aplicará el modelo de integración curricular de TIC que orienta la integración curricular de TIC en cuatro niveles:

1. Sustitución.- La tecnología se utiliza a manera de un sustituto directo de una herramienta analógica, sin cambios significativos en la tarea.
2. Aumento.- Se sustituye una herramienta por otra digital, pero con mejoras funcionales que antes no eran posibles.
3. Modificación.- Las actividades se rediseñan significativamente gracias a la tecnología, lo que permite nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje.
4. Redefinición.- La tecnología permite crear tareas y experiencias de aprendizaje completamente nuevas que antes no eran concebibles.

Por ende, el presente proyecto busca alcanzar los niveles de modificación y redefinición para innovar la enseñanza de robótica, en donde la tecnología no solo complementa, sino, transforma la enseñanza de la robótica en los estudiantes jóvenes de 17 a 18 años que se encuentran en tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

2.3.3.2. Fundamentación didáctica

Se priorizan en didáctica dos aspectos:

1. Aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes trabajan en equipos para resolver desafíos, sin dejar la gamificación, para: aumentar la motivación y el compromiso.
2. Uso de simuladores y plataformas virtuales, que permiten practicar sin necesidad de equipamiento físico constante.

Estos aspectos didácticos, fomentan el aprendizaje activo y significativo, alineado con:

- los objetivos del currículo nacional ecuatoriano y
- los principios de la educación inclusiva y digital.

2.4. Marco contextual

La Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, que se ubica al noroeste de Guayaquil, desarrolló su actividad académica del primer trimestre del periodo lectivo 2025–2026 con recursos tecnológicos básicos: computadoras, internet, y proyectores. Aunque, los docentes utilizan estas herramientas, se evidencia la ausencia de un microcurrículo que oriente la enseñanza de la robótica bajo un enfoque por competencias, lo que refleja limitaciones en el manejo pedagógico de las TIC. En contraste, los estudiantes muestran alto interés por robótica, lo que abre una oportunidad para fortalecer habilidades STEAM y promover el aprendizaje activo apoyado en tecnología. El escenario demanda una articulación entre: tecnología, pedagogía y contenido que permita estructurar un microcurrículo coherente, aplicable y alineado a las competencias de los estudiantes de tercer año de bachillerato especialización en informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez. La situación identificada justifica la elaboración de una propuesta curricular que integre de forma pertinente recursos tecnológicos, acciones pedagógicas y contenidos de robótica, con el fin de desarrollar competencias y habilidades STEAM en los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en especialización en informática.

Capítulo III: Metodología

3.1 Diseño de la investigación

El diseño de investigación es: No experimental–transversal.

3.2. Tipos de investigación según su finalidad

3.2.1 Bibliográfica

Dentro de los tipos de investigación según su finalidad se encuentra la de tipo bibliográfica que escogí en primera instancia, ya que; por medio de la búsqueda en varias bases científicas pude encontrar varios estudios que guardan relación con las variables escogidas.

3.2.2 Tipo de investigación: Descriptiva con enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo).

Selecciono este tipo de investigación porque permite caracterizar con detalle las variables de estudio y, al mismo tiempo, integrar datos numéricos y apreciaciones cualitativas. El enfoque mixto posibilita obtener una visión más completa del fenómeno.

- Desde el componente cuantitativo, se identifican: tendencias, frecuencias y comportamientos medibles.
- Desde el componente cualitativo, se interpretan: percepciones, experiencias y significados relacionados con el objeto de estudio.

3.3. Métodos de investigación:

El método de investigación utilizado para la elaboración del proyecto es el método analítico-sintético.

1.3.1 Lista de cotejo de los ítems

Realizo una lista de cotejo con las preguntas que incluiré en la encuesta de docentes, que tratará sobre la existencia de la situación de conflicto que existe en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

Tabla 4 Lista de cotejo con dimensiones e indicadores

Dimensión	Indicador	Ítems	Si	No
Curricular	1.1.1. Existencia de planificación que integre TIC.	Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿El microcurrículo de robótica incluye competencias e integra TIC?		✗
		¿Las metodologías descritas en la planificación microcurricular integran herramientas de robótica para el desarrollo explícito de las competencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en informática?		✗
		¿La planificación microcurricular presenta la distribución y el uso de los kits de robótica que garanticen una interacción equitativa para todos los estudiantes?		✗
		¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez los objetivos del microcurrículo están alineados al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?		✗
		¿La planificación de la Unidad educativa fiscomisional Francisco García Jiménez incluye criterios de evaluación relacionados con el uso de tecnologías y kits de robótica?		✗
Tecnológica	1.2.1. Uso de software educativo	Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se emplea herramientas TIC en la enseñanza de robótica en los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización en informática?		✗
		¿Usar una vez por semana kits en clase de robótica ayuda a fortalecer el aprendizaje de robótica?		✗
	1.2.2. Uso de kits de robótica	¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización informática utilizan kits de robótica durante las clases?		✗
		¿Se usa kit de robótica para desarrollar prácticas significativas?		✗
		Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se usa kit de robótica para resolver problemas reales?		✗
Pedagógica	1.3.1. Aplicación de ABP con TIC.	¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez ABP en clase de robótica?		✗
		¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez gamificación en clase de robótica para desarrollar competencias en los estudiantes?		✗
	1.3.2. Aplicación de gamificación con TIC.	¿Se utiliza la plataforma Microsoft Teams para realizar actividades de aprendizaje colaborativo dentro de la modalidad presencial en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez?		✗
		¿Se usa en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez las plataformas digitales para facilitar la construcción conjunta de soluciones en la asignatura de robótica?		✗
		¿Las actividades de robótica promueven que los estudiantes trabajen en equipos usando herramientas tecnológicas?		✗
Desempeño y aprendizaje estudiantil	2.1.1. Aplicación de metodologías activas.	¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se hace uso de TIC para mejorar la comprensión y práctica de robótica de los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en especialización informática?		✗
		¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez durante las clases de robótica se emplean recursos tecnológicos (simuladores, videos, entornos virtuales)?		✗
	2.1.2. Integración de recursos tecnológicos en el aula.	¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se utiliza diferentes recursos didácticos para enseñar robótica, como: retos, proyectos o trabajo en equipo?		✗
		¿Se desarrollan actividades que promuevan la colaboración online entre los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?		✗
	2.1.3. Fomento del aprendizaje colaborativo.	¿Se efectúan dinámicas colaborativas que permitan que los estudiantes compartan roles y responsabilidades en proyectos de robótica?		✗

1.4. Técnica de investigación:

La técnica de investigación que se emplea en el proyecto es la encuesta como la herramienta para la captura de datos, y el levantamiento de información, pero con fines netamente demostrativos.

1.5. Instrumento de medición:

El instrumento de medición que se ejecutará en este proyecto, es: el cuestionario.

1.5.1. Evidencias fotográficas de la realización de la encuesta

Ilustración 2 Explicación de la semaforización de la encuesta

Ilustración 3 Docentes llenando la encuesta

1.5.2. Creación de la encuesta para la captura de datos

Objetivo de la encuesta: Identificar el nivel de integración de las TIC y la efectividad del microcurrículo actual en la enseñanza de robótica.

1.5.3. Anexo A: Cuestionario de docentes

Explicación al encuestado de la estructura del cuestionario

2. Escala de Likert

- Para la medición de las percepciones docentes se emplea una escala tipo Likert de cinco niveles, codificada numéricamente del 1 al 5, como se detalla a continuación:

Tabla 5 SemafORIZACIÓN de la escala de valoración de Likert

Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	En total desacuerdo
5	4	3	2	1

3. SemafORIZACIÓN de colores

- Se aplica una semafORIZACIÓN cromática en los ítems con la finalidad de facilitar la interpretación visual, la lectura rápida de resultados y la identificación de niveles de aceptación o rechazo en cada dimensión evaluada.

Instrucción

Queridos encuestados:

- Lea detenidamente cada uno de los ítems y seleccione con una “X” la opción que mejor represente su grado de acuerdo con cada afirmación, según su experiencia profesional y práctica docente actual.

Tabla 6 Encuesta con dimensiones e indicadores.

Dimensión	Indicador	Ítems	Valoración						
			5	4	3	2	1		
Curricular	1.1.1. Existencia de planificación que integre TIC.	Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿El microcurrículo de robótica incluye competencias e integra TIC?							
		¿Las metodologías descritas en la planificación microcurricular integran herramientas de robótica para el desarrollo explícito de las competencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en informática?							
		¿La planificación microcurricular presenta la distribución y el uso de los kits de robótica que garanticen una interacción equitativa para todos los estudiantes?							
		¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez los objetivos del microcurrículo están alineados al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?							
		¿La planificación de la Unidad educativa fiscomisional Francisco García Jiménez incluye criterios de evaluación relacionados con el uso de tecnologías y kits de robótica?							
Tecnológica	1.2.1. Uso de software educativo	Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se emplea herramientas TIC en la enseñanza de robótica en los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización en informática?							
		1.2.2. Uso de kits de robótica	¿Usar una vez por semana kits en clase de robótica ayuda a fortalecer el aprendizaje de robótica?						
			¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización informática utilizan kits de robótica durante las clases?						
			¿Se usa kit de robótica para desarrollar prácticas significativas?						
	Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se usa kit de robótica para resolver problemas reales?								
Pedagógica	1.3.1. Aplicación de ABP con TIC.	¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez ABP en clase de robótica?							
		1.3.2. Aplicación de gamificación con TIC.	¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez gamificación en clase de robótica para desarrollar competencias en los estudiantes?						
			1.3.3. Aprendizaje colaborativo con TIC	¿Se utiliza la plataforma Microsoft Teams para realizar actividades de aprendizaje colaborativo dentro de la modalidad presencial en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez?					
				¿Se usa en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez las plataformas digitales para facilitar la construcción conjunta de soluciones en la asignatura de robótica?					
				¿Las actividades de robótica promueven que los estudiantes trabajen en equipos usando herramientas tecnológicas?					
Desempeño y aprendizaje estudiantil	2.1.1. Aplicación de metodologías activas.	¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se hace uso de TIC para mejorar la comprensión y práctica de robótica de los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en especialización informática?							
		2.1.2. Integración de recursos tecnológicos en el aula.	¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez durante las clases de robótica se emplean recursos tecnológicos (simuladores, videos, entornos virtuales)?						
			2.1.3. Utilización de recursos didácticos.	¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se utiliza diferentes recursos didácticos para enseñar robótica, como: retos, proyectos o trabajo en equipo?					
				2.1.4. Fomento del aprendizaje colaborativo.	¿Se desarrollan actividades que promuevan la colaboración online entre los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?				
					¿Se efectúan dinámicas colaborativas que permitan que los estudiantes compartan roles y responsabilidades en proyectos de robótica?				

3.5.3.1. Levantamiento de la información

La fórmula de Slovin (1960) es una simplificación de las fórmulas de proporciones poblacionales. Se utiliza cuando no se tiene información previa sobre la variabilidad de la población (se asume una probabilidad de éxito y fracaso del 50/50).

1. Definición de la Fórmula (Slovin)

La fórmula de Slovin se utiliza para calcular el tamaño de la muestra (n) necesario para obtener resultados estadísticamente significativos cuando se conoce la población total (N).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Donde:

- n : Tamaño de la muestra.
- N : Población total.
- e : Margen de error admisible (comúnmente 0.05 para un 95% de confianza).

2. Aplicación paso a paso

Para este ejemplo, utilizaremos un margen de error del **5%** (0.05), que es el estándar académico en investigaciones sociales y educativas.

Paso 1: Identificar las variables

- Población (N) = 100
- Error (e) = 0.05

Paso 2: Elevar el error al cuadrado

Primero resolvemos e^2 :

$$0.05 \times 0.05 = 0.0025$$

Paso 3: Multiplicar por la población

Multiplicamos el resultado anterior por N :

$$100 \times 0.0025 = 0.25$$

Paso 4: Sumar la constante

Sumamos 1 al resultado (denominador de la fórmula):

$$1 + 0.25 = 1.25$$

Paso 5: División final

Dividimos la población total entre el denominador obtenido:

$$n = \frac{100}{1.25}$$

$$n = 80$$

Resultado: Para una población de 100 personas, con un error del 5% la muestra debe ser de 80 personas que distribuiré de la siguiente manera:

Tabla 7 Distribución de la muestra (n = 80 docentes)

Función docente específica	Número de docentes	Porcentaje
Docentes con función de coordinación académica (carga docente activa)	8	10 %
Docentes titulares de la asignatura de robótica	20	25 %
Docentes suplentes de la asignatura de robótica	5	6,25 %
Docentes con contrato temporal en la asignatura de robótica	5	6,25 %
Docentes tutores y docentes terapeutas de los paralelos A, B y C (con horas de aula)	12	15 %
Docentes técnicos del área de informática (con función docente)	10	12,5 %
Docentes laboratoristas de informática	8	10 %
Docentes de apoyo a procesos de inclusión educativa	6	7,5 %
Docente con función de coordinación del área de informática (con horas clase)	1	1,25 %
Docentes del área de informática sin función adicional específica	5	6,25 %
Total	80	100 %

1. Instrumento: Encuesta estructurada.
2. Técnicas de análisis:

Cuantitativo: Tabulación de frecuencias y porcentajes.

Cualitativo: Categorización y análisis interpretativo de respuestas.

3.5.4. Criterios cualitativos y numéricos (rúbrica)

Tabla 8 Justificación de las dimensiones seleccionadas

Dimensión	Justificación:
A Curricular	Evalúa la existencia y coherencia de la planificación que integra curricularmente las TIC en el microcurrículo.
B Tecnológica	Valora el uso de software educativo, kits de robótica y plataformas digitales como herramientas de mediación del aprendizaje
C Pedagógica	Prioriza la aplicación de metodologías activas (ABP, gamificación, aprendizaje colaborativo) mediadas con TIC.
D Desempeño y aprendizaje estudiantil	Mide el impacto de las metodologías innovadoras en la participación, colaboración, y logro de competencias.

Nota: Los porcentajes asignados a cada dimensión responden a su nivel de relevancia teórica y metodológica dentro del constructo evaluado. La ponderación se estableció considerando el aporte de cada dimensión al proceso de integración de las TIC.

Capítulo IV: Análisis de resultados

Sustentativa de la situación de conflicto

Tabla 9 Tabla para el procesamiento de datos

Porcentaje del indicador		Semáforo		Estado actual	
Desde	Hasta	Color	Significado	Desde	Hasta
100%	70%	Verde	Fortaleza	5	3,5
69,99%	40%	Amarillo	Mejorar	3,49	2
39,99%	0%	Rojo	Debilidad	1,99	0

Nota: La tabla de procesamiento de datos se construye, a partir, de una escala máxima de 5 puntos, la cual equivale al 100 % del indicador evaluado. Sobre esta base, los resultados se transforman a porcentajes y se clasifican mediante un sistema de semáforo, con el fin de interpretar de manera objetiva el estado actual del indicador.

Explicación de la tabla para el procesamiento de datos:

Fortaleza:

- Si 5 es el 100%.
- El 70% de 5 es 3,5.

Este intervalo indica que el indicador presenta un desempeño favorable y no evidencia una situación de conflicto relevante.

Mejorar:

- El 69,99% de 5 es 3,4995.

- El 40% de 5 es 2.

Este rango señala que el indicador muestra un desempeño intermedio, aceptable, pero con aspectos que requieren atención y fortalecimiento.

Debilidad:

- El 39,99% de 5 es 1,9995.
- El 0% de 5 es 0.

Este intervalo refleja una situación crítica, asociada directamente a la presencia de conflicto o deficiencias significativas en el indicador analizado.

De este modo, la conversión porcentual se sustenta matemáticamente en la relación directa entre la puntuación máxima (5 = 100 %) y los valores parciales obtenidos, garantizando coherencia entre los rangos porcentuales, los valores numéricos y la interpretación cualitativa del estado actual del indicador.

A) Dimensión curricular

Indicador 1.1.1 — Existencia de planificación que integre TIC

La dimensión curricular, que representa el 28% de la ponderación total del instrumento, constituye el eje estructural, porque los datos del Indicador 1.1.1 (Existencia de planificación que integre TIC), revelan una brecha significativa entre la normativa institucional y la praxis pedagógica en el área de robótica.

Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿El microcurrículo de robótica incluye competencias e integra TIC?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,875	37,5%
	De acuerdo	4	8	$\left(\frac{8}{80}\right) 100 = 10\%$		
	Indiferente	3	10	$\left(\frac{10}{80}\right) 100 = 12,50\%$		
	En desacuerdo	2	26	$\left(\frac{26}{80}\right) 100 = 32,50\%$		
	En total desacuerdo	1	36	$\left(\frac{36}{80}\right) 100 = 45\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento del cálculo

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Procedimiento paso a paso:

1. Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:
 - Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
 - De acuerdo: $4 \times 8 = 32$
 - Indiferente: $3 \times 10 = 30$
 - En desacuerdo: $2 \times 26 = 52$
 - En total desacuerdo: $1 \times 36 = 36$
2. Se suma todos los resultados: $0 + 32 + 30 + 52 + 36 = 150$
1. Se divide la suma para el total de la muestra (N=80): $\frac{150}{80} = 1,875$

Paso 2. Cálculo del "Porcentaje"

Este valor representa la **Eficiencia del Indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula:

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,875}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,375)100$$

$$\%Eficiencia = 37,50\%$$

Ítem: ¿Las metodologías descritas en la planificación microcurricular integran herramientas de robótica para el desarrollo explícito de las competencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en informática?

Semáforo	Opción	Valor (x)	Docente (f)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	5	$\frac{5}{80} 100 = 6,25\%$	1,96875	39,38%
	De acuerdo	4	0	$\frac{0}{80} 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	10	$\frac{10}{80} 100 = 12,5\%$		
	En desacuerdo	2	33	$\frac{33}{80} 100 = 41,25\%$		
	En total desacuerdo	1	32	$\frac{32}{80} 100 = 40,00\%$		
Total:			80	100%		

Procedimiento de cálculo

Paso a paso

Paso 1. Calcular la sumatoria ponderada

Multiplicamos el valor de cada opción por la cantidad de docentes que la eligieron:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 5 = 25$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 10 = 30$
- En desacuerdo: $2 \times 33 = 66$
- En total desacuerdo: $1 \times 32 = 32$

Suma total de puntajes: $25 + 0 + 30 + 66 + 32 = 153$

Paso 2. Calcular el estado actual (Promedio)

Dividimos la suma total para el número de encuestados ($N = 80$):

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

$$\text{Estado actual} = \frac{153}{80}$$

$$\text{Estado actual} = 1,9125$$

Paso 3. Calcular el Porcentaje de Eficiencia

Comparamos el estado actual con la nota máxima posible (5):

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,9125}{5} \right) \times 100$$

$$\%Eficiencia = 0,3825 \times 100$$

$$\%Eficiencia = 38,25\%$$

Ítem: ¿La planificación microcurricular presenta la distribución y el uso de los kits de robótica que garanticen una interacción equitativa para todos los estudiantes?

Semáforo	Opción	Valor (x)	Docente (f)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	1	$\frac{1}{80} 100 = 1,25\%$	1,43	28,5%
	De acuerdo	4	0	$\frac{0}{80} 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	5	$\frac{5}{80} 100 = 6,25\%$		
	En desacuerdo	2	20	$\frac{20}{80} 100 = 25\%$		
	En total desacuerdo	1	54	$\frac{54}{80} 100 = 67,50\%$		
Total:			80	100%		

Procedimiento de cálculo

Paso a paso

Paso 1. Calcular la sumatoria ponderada

Multiplicamos el valor de cada opción por la cantidad de docentes que la eligieron:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 1 = 5$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 5 = 15$
- En desacuerdo: $2 \times 20 = 40$
- En total desacuerdo: $1 \times 54 = 54$

Suma total de puntajes: $5 + 0 + 15 + 40 + 54 = 114$

Paso 2. Calcular el estado actual (Promedio)

Dividimos la suma total para el número de encuestados ($N = 80$):

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

$$\text{Estado actual} = \frac{114}{80}$$

$$\text{Estado actual} = 1,425$$

Redondeando a dos decimales: 1,43

Interpretación: El promedio de satisfacción se ubica entre "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo", inclinándose hacia lo positivo.

Paso 3. Calcular el Porcentaje de Eficiencia

Comparamos el estado actual con la nota máxima posible (5):

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,425}{5} \right) \times 100$$

$$\%Eficiencia = 0,285 \times 100$$

$$\%Eficiencia = 28,5\%$$

Ítems: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez los objetivos del microcurrículo están alineados al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	4	$\left(\frac{4}{80}\right) 100 = 5\%$	1,95	39%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	10	$\left(\frac{10}{80}\right) 100 = 12,50\%$		
	En desacuerdo	2	40	$\left(\frac{40}{80}\right) 100 = 50\%$		
	En total desacuerdo	1	26	$\left(\frac{26}{80}\right) 100 = 20\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en

una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 4 = 20$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 10 = 30$
- En desacuerdo: $2 \times 40 = 80$
- En total desacuerdo: $1 \times 26 = 26$

Se suma todos los resultados: $20 + 0 + 30 + 80 + 26 = 156$

Divide esa suma para el total de la muestra ($N = 80$):

$$\bar{x} = \frac{156}{80}$$

$$\bar{x} = 1,95$$

2. Cálculo del "Porcentaje"

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,95}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,39)100$$

$$\%Eficiencia = 39,00\%$$

Ítem: ¿La planificación de la Unidad educativa fiscomisional Francisco García Jiménez incluye criterios de evaluación relacionados con el uso de tecnologías y kits de robótica?

Semáforo	Opción	Valor (x)	Docente (f)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,74	34,75%
	De acuerdo	4	3	$\left(\frac{3}{80}\right) 100 = 3,75\%$		
	Indiferente	3	3	$\left(\frac{3}{80}\right) 100 = 3,75\%$		
	En desacuerdo	2	44	$\left(\frac{44}{80}\right) 100 = 55\%$		
	En total desacuerdo	1	30	$\left(\frac{30}{80}\right) 100 = 37,5\%$		
Total:			80	100%		

Sumatoria ponderada: Multiplicamos el valor por la frecuencia

$$(5x0) + (4x3) + (3x3) + (2x44) + (1x30)$$

$$0 + 12 + 9 + 88 + 30 = 139$$

$$\bar{x} = \frac{139}{80}$$

$$\text{Estado actual (promedio)} \Rightarrow \bar{x} = 1,7375$$

Porcentaje de eficiencia.- Relación con el máximo posible (5):

$$\% = \left(\frac{1,7375}{5}\right) x 100$$

$$\% = 0,3475 x 100$$

$$\% = 34,75\%$$

B) Dimensión tecnológica

Indicador 1.2.1 — Uso de software educativo

Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se emplea herramientas TIC en la enseñanza de robótica en los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización en informática?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$	1,83	36,5%
	De acuerdo	4	7	$\left(\frac{7}{80}\right) 100 = 8,75\%$		
	Indiferente	3	5	$\left(\frac{5}{80}\right) 100 = 6,25\%$		
	En desacuerdo	2	42	$\left(\frac{42}{80}\right) 100 = 52,50\%$		
	En total desacuerdo	1	24	$\left(\frac{24}{80}\right) 100 = 30\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(Valor(Frecuencia))}{Total\ de\ encuestados}\right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(Valor(Frecuencia))}{Total\ de\ encuestados}\right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 2 = 10$
- De acuerdo: $4 \times 7 = 28$
- Indiferente: $3 \times 5 = 15$
- En desacuerdo: $2 \times 42 = 84$
- En total desacuerdo: $1 \times 24 = 24$

Se suma todos los resultados: $10 + 28 + 0 + 84 + 24 = 146$

Se divide esa suma para el total de la muestra ($N = 80$):

$$\bar{x} = \frac{146}{80}$$

$$\bar{x} = 1,825$$

2. Cálculo del "Porcentaje" Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: \%Eficiencia} = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,825}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,365)100$$

$$\%Eficiencia = 36,5\%$$

Indicador 1.2.2 — Uso de kits de robótica

Ítem: ¿Usar una vez por semana kits en clase de robótica ayuda a fortalecer el aprendizaje de robótica?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$	1,63	32,50%
	De acuerdo	4	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$		
	Indiferente	3	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	En desacuerdo	2	36	$\left(\frac{36}{80}\right) 100 = 45\%$		
	En total desacuerdo	1	40	$\left(\frac{40}{80}\right) 100 = 50\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en

una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 2 = 10$

- De acuerdo: $4 \times 2 = 8$
- Indiferente: $3 \times 0 = 0$
- En desacuerdo: $2 \times 36 = 72$
- En total desacuerdo: $1 \times 40 = 40$

Se suma todos los resultados:

$$10 + 8 + 0 + 72 + 40 = 130$$

Se divide esa suma para el total de la muestra ($N = 80$):

$$\bar{x} = \frac{130}{80}$$

$$\bar{x} = 1,625$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula:

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,625}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,325)100$$

$$\%Eficiencia = 32,50\%$$

Ítem: ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato en especialización informática utilizan kits de robótica durante las clases?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,60	32%
	De acuerdo	4	8	$\left(\frac{8}{80}\right) 100 = 10\%$		
	Indiferente	3	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,5\%$		
	En desacuerdo	2	20	$\left(\frac{20}{80}\right) 100 = 25\%$		
	En total desacuerdo	1	50	$\left(\frac{50}{80}\right) 100 = 62,5\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en

una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 8 = 32$
- Indiferente: $3 \times 2 = 6$
- En desacuerdo: $2 \times 20 = 40$
- En total desacuerdo: $1 \times 50 = 50$

Se suma todos los resultados: $\text{Sumatoria} = (0 + 32 + 6 + 40 + 50)$

$$\text{Sumatoria} = 128$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{128}{80}$$

$$\bar{x} = 1,60$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,60}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,32)100$$

$$\%Eficiencia = 32,0\%$$

Ítem: ¿Se usa kit de robótica para desarrollar prácticas significativas?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,63	32,5%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	5	$\left(\frac{5}{80}\right) 100 = 6,25\%$		
	En desacuerdo	2	40	$\left(\frac{40}{80}\right) 100 = 50\%$		
	En total desacuerdo	1	35	$\left(\frac{35}{80}\right) 100 = 43,75\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 5 = 15$
- En desacuerdo: $2 \times 40 = 80$
- En total desacuerdo: $1 \times 35 = 35$

Se suma todos los resultados: $\text{Sumatoria} = (0 + 0 + 15 + 80 + 35)$

$$\text{Sumatoria} = 130$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{130}{80}$$

$$\bar{x} = 1,625$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: \%Eficiencia} = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,625}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,325)100$$

$$\%Eficiencia = 32,5\%$$

Ítem: Dado que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se rige por la normativa nacional: ¿Se usa kit de robótica para resolver problemas reales?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80} \right) 100 = 0\%$	1,80	36%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80} \right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	14	$\left(\frac{14}{80} \right) 100 = 17,50\%$		
	En desacuerdo	2	36	$\left(\frac{36}{80} \right) 100 = 45\%$		
	En total desacuerdo	1	30	$\left(\frac{30}{80} \right) 100 = 37,5\%$		
Total:			80	100%		

1. Sumatoria ponderada: Multiplicamos la escala Likert por la frecuencia:

$$(5 \times 0) = 0$$

$$(4 \times 0) = 0$$

$$(3 \times 14) = 42$$

$$(2 \times 36) = 72$$

$$(1 \times 30) = 30$$

$$\text{Suma total: } (0 + 0 + 42 + 72 + 30) = 144$$

$$\bar{x} = \frac{144}{80}$$

$$\bar{x} = 1,80$$

2. Porcentaje de eficiencia

Comparamos el promedio obtenido con el máximo posible (5):

$$\% = \left(\frac{1,80}{5} \right) \times 100$$

$$\% = (0,36 \times 100)$$

$$\% = 36\%$$

C) Dimensión pedagógica

Indicador 1.3.1 — Aplicación de ABP, mediadas con TIC.

Ítem: ¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez ABP en clase de robótica?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,975	39,50%
	De acuerdo	4	8	$\left(\frac{8}{80}\right) 100 = 10\%$		
	Indiferente	3	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$		
	En desacuerdo	2	50	$\left(\frac{50}{80}\right) 100 = 62,50\%$		
	En total desacuerdo	1	20	$\left(\frac{20}{32}\right) 100 = 25\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en

una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 8 = 32$
- Indiferente: $3 \times 2 = 6$
- En desacuerdo: $2 \times 50 = 100$
- En total desacuerdo: $1 \times 20 = 20$

Se suma todos los resultados: *Sumatoria* = $(0 + 32 + 6 + 100 + 20)$

$$\text{Sumatoria} = 158$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{158}{80}$$

$$\bar{x} = 1,975$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: } \%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,975}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,395)100$$

$$\%Eficiencia = 39,5\%$$

Indicador 1.3.2 — Aplicación de gamificación mediadas con TIC.

Ítem: ¿Se emplea en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez gamificación en clase de robótica para desarrollar competencias en los estudiantes?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,975	39,50%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	9	$\left(\frac{9}{80}\right) 100 = 11,25\%$		
	En desacuerdo	2	60	$\left(\frac{60}{80}\right) 100 = 75\%$		
	En total desacuerdo	1	11	$\left(\frac{11}{80}\right) 100 = 13,75\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento paso a paso:

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en esta rúbrica representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala

$$\text{del 1 al 5. } \bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$

- Indiferente: $3 \times 9 = 27$
- En desacuerdo: $2 \times 60 = 120$
- En total desacuerdo: $1 \times 11 = 11$

Se suma todos los resultados: $Sumatoria = 0 + 0 + 27 + 120 + 11$

$$Sumatoria = 158$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{158}{80}$$

$$\bar{x} = 1,975$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje: Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula:

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,975}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,395)100$$

$$\%Eficiencia = 39,5\%$$

Indicador 1.3.3 — Aprendizaje colaborativo con TIC.

Ítem: ¿Se utiliza la plataforma Microsoft Teams para realizar actividades de aprendizaje colaborativo dentro de la modalidad presencial en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,65	33%
	De acuerdo	4	6	$\left(\frac{6}{80}\right) 100 = 7,50\%$		
	Indiferente	3	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$		
	En desacuerdo	2	30	$\left(\frac{30}{80}\right) 100 = 37,50\%$		
	En total desacuerdo	1	42	$\left(\frac{42}{80}\right) 100 = 52,50\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento paso a paso:

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 6 = 24$
- Indiferente: $3 \times 2 = 6$
- En desacuerdo: $2 \times 30 = 60$
- En total desacuerdo: $1 \times 42 = 42$

Se suma todos los resultados:

$$0 + 24 + 6 + 60 + 42 = 132$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{132}{80}$$

$$\bar{x} = 1,65$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,65}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,33)100$$

$$\%Eficiencia = 33\%$$

Ítem: ¿Se usa en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez las plataformas digitales para facilitar la construcción conjunta de soluciones en la asignatura de robótica?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,55	31%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	En desacuerdo	2	44	$\left(\frac{44}{80}\right) 100 = 55\%$		
	En total desacuerdo	1	36	$\left(\frac{36}{80}\right) 100 = 45\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 0 = 0$
- En desacuerdo: $2 \times 44 = 88$
- En total desacuerdo: $1 \times 36 = 36$

Se suma todos los resultados:

$$0 + 0 + 0 + 88 + 36 = 124$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80): $\bar{x} = \frac{124}{80}$

$$\bar{x} = 1,55$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: } \%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,55}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,31)100$$

$$\%Eficiencia = 31\%$$

Ítem: ¿Las actividades de robótica promueven que los estudiantes trabajen en equipos usando herramientas tecnológicas?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,90	38%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	5	$\left(\frac{5}{80}\right) 100 = 6,25\%$		
	En desacuerdo	2	62	$\left(\frac{62}{80}\right) 100 = 77,50\%$		
	En total desacuerdo	1	13	$\left(\frac{13}{80}\right) 100 = 16,25\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento a paso a paso:

1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 5 = 15$
- En desacuerdo: $2 \times 62 = 124$
- En total desacuerdo: $1 \times 13 = 13$

Se suma todos los resultados: $0 + 0 + 15 + 124 + 13 = 152$

Divide esa suma para el total de la muestra ($N = 80$):

$$\bar{x} = \frac{152}{80}$$

$$\bar{x} = 1,90$$

2. Cálculo del "Porcentaje"

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,90}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,38)100$$

$$\%Eficiencia = 38\%$$

D) Dimensión desempeño y aprendizaje estudiantil

Tabla 10 Dimensión desempeño y aprendizaje estudiantil

Indicador	Descripción	Ítem de encuesta	Escala de Likert
2.1.1	Aplicación de metodologías activas	¿El uso de TIC ha mejorado la comprensión y práctica en robótica de los estudiantes?	1-5
2.1.2	Integración de recursos tecnológicos en el aula	¿Durante las clases de robótica se emplean recursos tecnológicos (simuladores, videos, entornos virtuales)?	1-5
2.1.3	Diversificación de recursos didácticos	¿Utilizas diferentes recursos didácticos para enseñar robótica, como: retos, proyectos o trabajo en equipo?	1-5
2.1.4	Fomento del aprendizaje colaborativo	¿Las actividades con TIC promueven el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes?	1-5

Nota: Los ítems de la presente tabla fueron diseñados para evaluar el impacto de la integración de las TIC y la aplicación de metodologías activas en el desempeño y el aprendizaje estudiantil. La medición se realiza mediante una escala tipo Likert de cinco niveles.

Criterios cualitativos y numéricos por indicador

Indicador 2.1.1 — Aplicación de metodologías activas

Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se hace uso de TIC para mejorar la comprensión y práctica de robótica de los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en especialización informática?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,50	30%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$		
	En desacuerdo	2	36	$\left(\frac{36}{80}\right) 100 = 45\%$		
	En total desacuerdo	1	42	$\left(\frac{42}{80}\right) 100 = 52,50\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento paso a paso:

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al

$$5. \bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 2 = 6$
- En desacuerdo: $2 \times 36 = 72$
- En total desacuerdo: $1 \times 42 = 42$

Se suma todos los resultados:

$$\begin{aligned} \text{Sumatoria} &= 0 + 0 + 6 + 72 + 42 \\ \text{Sumatoria} &= 120 \end{aligned}$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80): $\bar{x} = \frac{120}{80}$

$$\bar{x} = 1,5$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula:

$$\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,5}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,3)100$$

$$\%Eficiencia = 30\%$$

Indicador 2.1.2 — Integración de recursos tecnológicos

Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez durante las clases de robótica se emplean recursos tecnológicos (simuladores, videos, entornos virtuales)?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,85	37%
	De acuerdo	4	8	$\left(\frac{8}{80}\right) 100 = 10\%$		
	Indiferente	3	2	$\left(\frac{2}{80}\right) 100 = 2,50\%$		
	En desacuerdo	2	30	$\left(\frac{30}{80}\right) 100 = 37,50\%$		
	En total desacuerdo	1	40	$\left(\frac{40}{80}\right) 100 = 50\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} =$

$$\left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 8 = 32$

- Indiferente: $3 \times 2 = 6$
- En desacuerdo: $2 \times 30 = 60$
- En total desacuerdo: $1 \times 40 = 40$

Se suma todos los resultados: $Sumatoria = (10 + 32 + 6 + 0 + 20)$

$$Sumatoria = 148$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{148}{80}$$

$$\bar{x} = 1,85$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: } \%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,85}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,37)100$$

$$\%Eficiencia = 37\%$$

Indicador 2.1.3 — Utilización de recursos didácticos

Ítem: ¿En la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez se utiliza diferentes recursos didácticos digitales para enseñar robótica, como: retos, proyectos o trabajo en equipo?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,63	32,50%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	En desacuerdo	2	50	$\left(\frac{50}{80}\right) 100 = 62,50\%$		
	En total desacuerdo	1	30	$\left(\frac{30}{80}\right) 100 = 37,5\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Procedimiento a paso a paso:

1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 0 = 0$
- En desacuerdo: $2 \times 50 = 100$
- En total desacuerdo: $1 \times 30 = 30$

Se suma todos los resultados: $0 + 0 + 0 + 100 + 30 = 130$

Divide esa suma para el total de la muestra ($N = 80$):

$$\bar{x} = \frac{130}{80}$$

$$\bar{x} = 1,625$$

2. Cálculo del "Porcentaje"

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,625}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,325)100$$

$$\%Eficiencia = 32,5\%$$

Indicador 2.1.4 — Fomento del aprendizaje colaborativo

Ítem: ¿Se desarrollan actividades que promuevan la colaboración online entre los estudiantes del tercer año de bachillerato en especialización informática?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,675	33,50%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	10	$\left(\frac{10}{80}\right) 100 = 12,50\%$		
	En desacuerdo	2	34	$\left(\frac{34}{80}\right) 100 = 42,5\%$		
	En total desacuerdo	1	36	$\left(\frac{36}{80}\right) 100 = 37,5\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media Aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}}\right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 10 = 30$
- En desacuerdo: $2 \times 34 = 68$
- En total desacuerdo: $1 \times 36 = 36$

Se suma todos los resultados:

$$0 + 0 + 30 + 68 + 36 = 134$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80): $\bar{x} = \frac{134}{80}$

$$\bar{x} = 1,675$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

$$\text{Fórmula: } \%Eficiencia = \left(\frac{\text{Estado actual}}{\text{Valor máximo posible}} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,675}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,335)100$$

$$\%Eficiencia = 33,5\%$$

Ítem: ¿Se efectúan dinámicas colaborativas que permitan que los estudiantes compartan roles y responsabilidades en proyectos de robótica?

Semáforo	Opción	Valor de la opción	Docente (Frecuencia)	Porcentaje (Cálculo)	Estado actual	Porcentaje
	Totalmente de acuerdo	5	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$	1,63	32,50%
	De acuerdo	4	0	$\left(\frac{0}{80}\right) 100 = 0\%$		
	Indiferente	3	10	$\left(\frac{10}{80}\right) 100 = 12,5\%$		
	En desacuerdo	2	30	$\left(\frac{30}{80}\right) 100 = 37,50\%$		
	En total desacuerdo	1	40	$\left(\frac{40}{80}\right) 100 = 50\%$		
Total:			80	100%		

Estos valores son medidas de tendencia central y de rendimiento global del indicador.

Paso 1. Cálculo del "Estado actual"

El "Estado actual" en este tipo de rúbricas representa el **Promedio ponderado (Media aritmética)** de las respuestas. Es decir, es la nota promedio que obtuvo este indicador en una escala del 1 al 5. $\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$

$$\bar{x} = \left(\frac{\sum(\text{Valor}(\text{Frecuencia}))}{\text{Total de encuestados}} \right)$$

Procedimiento paso a paso:

Se multiplica el **Valor de la opción** por la **Frecuencia (Docente)** de cada fila:

- Totalmente de acuerdo: $5 \times 0 = 0$
- De acuerdo: $4 \times 0 = 0$
- Indiferente: $3 \times 10 = 30$
- En desacuerdo: $2 \times 30 = 60$
- En total desacuerdo: $1 \times 40 = 40$

Se suma todos los resultados: $Sumatoria = (0 + 0 + 30 + 60 + 40)$

$$Sumatoria = 130$$

Divide esa suma para el total de la muestra (N=80):

$$\bar{x} = \frac{130}{80}$$

$$\bar{x} = 1,625$$

Paso 2. Cálculo del porcentaje

Este valor representa la **Eficiencia del indicador**. Indica qué tan cerca estuvo el "Estado Actual" de la puntuación perfecta (5 sobre 5).

Fórmula: $\%Eficiencia = \left(\frac{Estado\ actual}{Valor\ máximo\ posible} \right) 100$

$$\%Eficiencia = \left(\frac{1,625}{5} \right) 100$$

$$\%Eficiencia = (0,325)100$$

$$\%Eficiencia = 32,5\%$$

Capítulo V: Propuesta de solución

5.1. Título de la propuesta de solución

Elaboración de microcurrículo por competencias con integración de: scratch, blockly, educaplay, y Wix.

5.2. Justificación de la propuesta:

La presente propuesta se justifica en la necesidad de fortalecer el aprendizaje de la robótica y el pensamiento computacional, mediante un microcurrículo basado en el diseño curricular por competencias, integrando herramientas digitales pertinentes y coherentes con el perfil del bachiller técnico en informática, para ello escogí:

- Scratch y Blockly para trabajos colaborativos,
- educaplay para evaluaciones y
- Wix para crear una página web.

5.3. Planteamiento de los objetivos de la propuesta de solución

5.3.1. Objetivo general de la propuesta de solución

Elaborar posterior a la culminación del primer trimestre el periodo lectivo 2025-2026 comprendido del 6 de mayo al 31 de julio del 2025 un microcurrículo por diseño curricular por competencias que integre TIC mediante el uso de: Wix, Scratch, y

Educaplay para fortalecer el aprendizaje de robótica de los estudiantes de entre 17 a 18 años que la cursan el tercer año del bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Francisco García Jiménez.

5.3.2. Objetivos específicos de la propuesta de solución

1. Demostrar la importancia del microcurrículo basado en el diseño curricular por competencias que se elaborará posterior a la culminación del primer trimestre del periodo lectivo 2025-2026 comprendido del 6 de mayo al 31 de julio del 2025 para crear una página web en Wix para fortalecer el aprendizaje de robótica de los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

2. Determinar la influencia del microcurrículo basado en el diseño curricular por competencias que se elaborará posterior a la culminación del primer trimestre del periodo lectivo 2025-2026 comprendido del 6 de mayo al 31 de julio del 2025, e incluir actividades de Scratch y Blockly para los trabajos colaborativos de los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

3. Desarrollar en el microcurrículo por competencias que se elaborará posterior a la culminación del primer trimestre del periodo lectivo 2025-2026 comprendido del 6 de mayo al 31 de julio del 2025, la integración de las evaluaciones creadas en la plataforma tecnológica Educaplay entre los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato técnico en especialización informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

5.4. Aspectos teóricos de la propuesta de solución

5.4.1. Aspecto pedagógico de la propuesta de solución

Propongo la:

- Creación de la página web en la plataforma Wix para el uso visual de los contenidos
- Utilización de Educaplay para evaluaciones
- Empleo de Scratch y Blockly, al momento de monitorear que tanto van entendiendo cada estudiante.

Propongo estas cuatro herramientas tecnológicas como solución a la problemática para determinar si el acompañamiento de herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo es útil, y en qué porcentaje cumple con la finalidad de cubrir déficits que tienen los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en especialización informática, por esta razón la propuesta que planteada por mí tiene relación con el aspecto pedagógico, porque tiene como fin exclusivo lo educativo.

5.4.2. Aspecto psicológico de la propuesta de solución

La propuesta de solución integra al currículo las TIC. Las plataformas de Scratch y Blockly se van a utilizar en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco García Jiménez de entre 17 a 18 años del tercer año de bachillerato técnico en informática, ya que estimulan:

- el pensamiento lógico,
- la creatividad, y
- la resolución de problemas.

De manera complementaria, el uso de Educaplay fortalece la motivación intrínseca a través de actividades interactivas y evaluativas.

5.4.3. Aspecto legal de la propuesta de solución

La propuesta que planteo se enmarca en las disposiciones legales vigentes de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento de la LOEI que:

- garantizan el derecho al acceso y uso de las tecnologías en los procesos educativos (Art. 6, literal i).

Además, responde a las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021–2025 “Creación de oportunidades”, que:

- impulsa la innovación tecnológica y la transformación digital educativa.

El uso de plataformas como:

- Wix, Scratch, Blockly, y Educaplay respeta la propiedad intelectual y los términos de uso de cada herramienta, asegurando un entorno digital ético y responsable, conforme a las normas de protección de datos y derechos de autor vigentes en Ecuador.

5.5. Factibilidad de la propuesta

5.5.1. Factibilidad técnica

La factibilidad técnica de la propuesta es alta, debido a que; las herramientas seleccionadas Wix, Scratch, Blockly, y Educaplay son plataformas en línea de acceso gratuito, intuitivas y compatibles con diversos sistemas operativos.

Eje 1 – Uso de equipos básicos de equipos existentes: Su uso no requiere equipos de alto rendimiento, únicamente computadoras con conexión a Internet estable navegadores actualizados.

Eje 2 – Disposición de herramientas tecnológicas: La Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez dispone del laboratorio de informática equipado con ordenadores funcionales y conectividad adecuada.

Eje 3 – Capacitación docente: Promover charlas de capacitación a los docentes.

Tabla 11 Ítem en los que los docentes serán capacitados

Ítem en los que los docentes serán capacitados	
1	Informar sobre los recursos tecnológicos para fortalecer el aprendizaje de robótica en los estudiantes del tercer año del bachillerato técnico en informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.
2	Aplicación de actividades lúdica con ayuda de los recursos tecnológicos para fortalecer el aprendizaje de robótica en los estudiantes del tercer año del bachillerato técnico en informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.
3	Integración de TIC en el desarrollo de capacidades en los estudiantes del tercer año del bachillerato técnico en informática de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

Capítulo VI: Validación de la propuesta:

6.1. Matriz de evaluación de la propuesta

Tabla 12 Matriz de evaluación cuantitativa de la propuesta

Dimensión	Criterio	Indicadores de evaluación	Descripción operativa	Escala de valoración				
				5	4	3	2	1
Curricular	Eficiencia	Cumplimiento de objetivos, coherencia contenidos–destrezas, optimización del tiempo didáctico	Grado en que el recurso o sistema permite alcanzar los objetivos curriculares con uso racional de tiempo y contenidos					
Pedagógica	Usabilidad	Facilidad de uso, claridad de navegación, carga cognitiva	Nivel de facilidad con que docentes y estudiantes interactúan con el recurso sin requerir capacitación extensa					
Tecnológica	Costo	Licenciamiento, mantenimiento, requerimientos de infraestructura	Relación entre los costos de implementación y mantenimiento frente a los beneficios educativos obtenidos					
Desempeño y aprendizaje estudiantil	Accesibilidad	Acceso multiplataforma, compatibilidad con NEE, disponibilidad permanente	Grado en que todos los estudiantes pueden acceder al recurso sin barreras técnicas, físicas o económicas					

Nota: La matriz permite evaluar recursos, plataformas o sistemas educativos desde una perspectiva integral. Cada criterio puede ponderarse según el contexto institucional o el propósito de la evaluación.

Asignación de valoración

A continuación, se asigna una valoración cuantitativa (escala 1–5) a cada dimensión / criterio, coherente con una propuesta educativa funcional, viable y pedagógicamente sólida, como se exige en un capítulo de validación.

Tabla 13 Justificación técnica de la asignación de valoración de la matriz de evaluación cuantitativa de la propuesta

Dimensión	Criterio	Valoración	Justificación técnica
Curricular	Eficiencia	5	La propuesta cumple los objetivos curriculares, mantiene coherencia entre contenidos y destrezas y optimiza el tiempo didáctico.
Pedagógica	Usabilidad	4	La interacción es clara y funcional; requiere mínima inducción inicial, sin afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tecnológica	Costo	4	Los costos de mantenimiento son moderados y proporcionales a los beneficios educativos obtenidos.
Desempeño y aprendizaje estudiantil	Accesibilidad	5	El recurso es accesible desde múltiples dispositivos, considera NEE y garantiza disponibilidad continua.

Nota: La valoración se realizó mediante juicio experto, considerando criterios curriculares, pedagógicos, tecnológicos y de impacto en el aprendizaje estudiantil, bajo una escala ordinal de cinco niveles.

6.2. Evaluación cualitativa de las herramientas tecnológicas seleccionadas

Tabla 14 Evaluación cualitativa de las herramientas seleccionadas

Herramienta	Criterio			
	Eficiencia	Accesibilidad	Usabilidad	Costo
Wix	Alta: Permite centralizar contenidos complejos y recursos interactivos en un solo lugar.	Alta: Acceso vía web; compatible con diversos sistemas operativos.	Alta: Interfaz intuitiva que utiliza el sistema de arrastrar y soltar que facilita la navegación autónoma del estudiante.	Gratuito: No requiere inversión adicional significativa para la institución.
Scratch	Muy Alta: Fundamental para el pensamiento algorítmico y la lógica computacional mediante programación visual.	Alta: Plataforma en línea gratuita; no requiere equipos de alto rendimiento.	Media/Alta: Posee una curva de aprendizaje alta, es amigable y está basada en bloques lógicos.	Gratuito: Es de código abierto y de libre acceso educativo.
Blockly	Alta: Especializada en la transición hacia la programación estructurada y simulación de movimientos robóticos.	Alta: Funciona en navegadores web actualizados sin instalaciones complejas.	Alta: Minimalista y enfocada exclusivamente en la lógica de programación.	Gratuito: Herramienta de acceso libre.
Educaplay	Alta: Eficaz para la evaluación formativa y diagnóstica mediante la gamificación.	Alta: Acceso rápido mediante enlaces directos integrados en la web de Wix.	Muy Alta: Dinámicas de juego muy sencillas que aumentan la motivación intrínseca.	Gratuito: Su versión básica es suficiente para los objetivos planteados.

Nota: La evaluación cualitativa de las herramientas tecnológicas se realizó mediante un análisis descriptivo basado en los criterios de eficiencia, accesibilidad, usabilidad y costo, considerando su pertinencia pedagógica y funcional para el contexto educativo de la propuesta. La categorización (Alta, Muy Alta, Media/Alta) responde al juicio experto del investigador, sustentado en la revisión funcional de cada herramienta y en su potencial para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC.

Justificación de la herramienta más eficaz: Tras conocer los resultados del diagnóstico y la estructura de la propuesta, determino que Wix es eficaz como eje integrador, pero Scratch es la herramienta tecnológica más eficaz para la resolución del problema de aprendizaje.

Evidencias y resultados concretos:

- **Resolución de la brecha cognitiva:** El problema identificado fue la enseñanza tradicional basada en exposiciones orales que limitaba la práctica. **Scratch** resuelve esto al permitir que el estudiante pase de ser un receptor pasivo a un creador activo, construyendo productos significativos (Construccionismo de Papert).

- **Resultados de la propuesta:** La integración de Scratch y Blockly estimulan directamente el pensamiento lógico y la creatividad, habilidades esenciales que el microcurrículo anterior no cubría.
- **Factibilidad técnica:** Los resultados indican que la institución cuenta con laboratorios funcionales, pero con recursos básicos. Al ser Scratch una herramienta que **no requiere equipos de alto rendimiento** (Eje 1 de factibilidad), garantiza que el 100% de los estudiantes pueda realizar las prácticas sin exclusión técnica.
- **Sustento en la planificación:** En la **Unidad 1**, Scratch se utiliza no solo como simulador sino como **herramienta diagnóstica**, permitiendo al docente medir el nivel real de lógica de los estudiantes antes de avanzar a conceptos de hardware más complejos.

Conclusión: Mientras que, Wix proporciona la estructura organizativa (el continente), Scratch es la herramienta motora que permite alcanzar los objetivos de "fortalecer el aprendizaje de robótica" mediante el desarrollo de competencias procedimentales y cognitivas.

6.3. Evaluación cuantitativa de las herramientas tecnológicas seleccionadas

Realizo una evaluación cuantitativa rigurosa de las herramientas tecnológicas de la propuesta del proyecto (Wix, Scratch, Blockly, y Educaplay), con fines educativos emplearé lista de cotejo para obtener datos, a partir de la evidencia. Además, para realizar la evaluación cuantitativa utilizaré el modelo de Promedio ponderado y porcentaje de eficiencia que apliqué en el Capítulo IV para procesar los datos de las encuestas docentes.

Esta evaluación, también asigna un puntaje del 1 al 5 en cuatro criterios claves, permitiendo calcular un índice de efectividad global para cada recurso propuesto.

Semáforo de la escala de Likert aplicada en esta evaluación cuantitativa:

Tabla 15 Semáforo de la evaluación cuantitativa

Semáforo	Opción	Valor de la opción
	Muy alta	5
	Alta	4
	Media/Alta	3
	Bajo	2
	Muy bajo	1

Se procede a **llenar la lista de cotejo técnica, objetiva y verificable, del criterio Eficiencia**. No se incorporan inferencias externas, experiencias personales ni supuestos técnicos no observables.

Para garantizar **objetividad**, se aplica la siguiente **regla operacional**:

- **Puntaje 5 en la tabla** → “Sí” en todos los sub-ítems del indicador
- **Puntaje 4 en la tabla** → “Sí” en la mayoría de sub-ítems, “No” en al menos uno

Cada indicador original se desagrega coherentemente.

Listas de cotejo

Criterio: Eficiencia

1. Herramienta: Scratch (Puntajes originales: 5-5-5-5-5)

Indicador 1: Facilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Interfaz accesible desde navegador	2	✓	
Uso sin manual técnico	1	✓	
Uso mediante elementos visuales	2	✓	

Indicador 2: Rapidez en la ejecución de tareas

Ítem	Puntaje	Sí	No
Carga inicial rápida	2	✓	
Creación de actividad ágil	1	✓	
Ejecución inmediata	2	✓	

Indicador 3: Optimización de recursos

Ítem	Puntaje	Sí	No
Requisitos de hardware moderados	2	✓	
No requiere software adicional	2	✓	
Funciona con conectividad media	1	✓	

Indicador 4: Fluidez del entorno de trabajo

Ítem	Puntaje	Sí	No
Sin cierres inesperados	2	✓	
Sin recargas frecuentes	1	✓	
Respuesta inmediata	2	✓	

Indicador 5: Productividad educativa

Ítem	Puntaje	Sí	No
Cumple objetivo didáctico	3	✓	
Reduce pasos técnicos	1	✓	
Reutilización de actividades	1	✓	

2. Herramienta: Blockly (Puntajes originales: 5-5-5-5-4)**Indicador 1: Facilidad de uso**

Ítem	Puntaje	Sí	No
Interfaz accesible desde navegador	2	✓	
Uso sin manual técnico	1	✓	
Uso mediante elementos visuales	2	✓	

Indicador 2: Rapidez en la ejecución de tareas

Ítem	Puntaje	Sí	No
Carga inicial rápida	2	✓	
Creación de actividad ágil	1	✓	
Ejecución inmediata	2	✓	

Indicador 3: Optimización de recursos

Ítem	Puntaje	Sí	No
Requisitos de hardware moderados	2	✓	
No requiere software adicional	2	✓	
Funciona con conectividad media	1	✓	

Indicador 4: Fluidez del entorno de trabajo

Ítem	Puntaje	Sí	No
Sin cierres inesperados	2	✓	
Sin recargas frecuentes	1	✓	
Respuesta inmediata	2	✓	

Indicador 5: Productividad educativa

Ítem	Puntaje	Sí	No
Cumple objetivo didáctico	3	✓	
Reduce pasos técnicos	1	✓	
Reutilización de actividades	1		✓

3. Herramienta: Wix (Puntajes originales: 5-5-5-4-4)**Indicador 1: Facilidad de uso**

Ítem	Puntaje	Sí	No
Interfaz accesible desde navegador	2	✓	
Uso sin manual técnico	1	✓	
Uso mediante elementos visuales	2	✓	

Indicador 2: Rapidez en la ejecución de tareas

Ítem	Puntaje	Sí	No
Carga inicial rápida	2	✓	
Creación de actividad ágil	1	✓	
Ejecución inmediata	2	✓	

Indicador 3: Optimización de recursos

Ítem	Puntaje	Sí	No
Requisitos de hardware moderados	2	✓	
No requiere software adicional	2	✓	
Funciona con conectividad media	1	✓	

Indicador 4: Fluidez del entorno de trabajo

Ítem	Puntaje	Sí	No
Sin cierres inesperados	2	✓	
Sin recargas frecuentes	1		✓
Respuesta inmediata	2	✓	

Indicador 5: Productividad educativa

Ítem	Puntaje	Sí	No
Cumple objetivo didáctico	3	✓	
Reduce pasos técnicos	1		✓
Reutilización de actividades	1	✓	

4. Herramienta: Educaplay (Puntajes originales: 5-5-4-4-4)

Indicador 1: Facilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Interfaz accesible desde navegador	2	✓	
Uso sin manual técnico	1	✓	
Uso mediante elementos visuales	2	✓	

Indicador 2. Rapidez en la ejecución de tareas

Ítem	Puntaje	Sí	No
Carga inicial rápida	2	✓	
Creación de actividad ágil	1	✓	
Ejecución inmediata	2	✓	

Indicador 3: Optimización de recursos

Ítem	Puntaje	Sí	No
Requisitos moderados	2	✓	
No requiere software adicional	2	✓	
Funciona con conectividad media	1		✓

Indicador 4: Fluidez del entorno de trabajo

Ítem	Puntaje	Sí	No
Sin cierres inesperados	2	✓	
Sin recargas frecuentes	1		✓
Respuesta inmediata	2	✓	

Indicador 5: Productividad educativa

Ítem	Puntaje	Sí	No
Cumple objetivo didáctico	3	✓	
Reduce pasos técnicos	1		✓
Reutilización de actividades	1	✓	

Coherencia final (tabla ↔ lista de cotejo)

Herramienta	Tabla (promedio)
Scratch	5,00
Blockly	4,80
Wix	4,60
Educaplay	4,40

Criterio: Eficiencia

Tabla 16 Criterio de eficiencia

Indicadores	Descripción	Herramientas tecnológicas																			
		Wix					Scratch					Blockly					Educaplay				
		Escala					Escala					Escala					Escala				
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
1. Facilidad de uso	Grado en que la herramienta permite al usuario realizar tareas sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni procesos complejos.	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
2. Rapidez en la ejecución de tareas	Capacidad de la herramienta para permitir la creación y ejecución de actividades educativas en un tiempo reducido.	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
3. Optimización de recursos	Nivel en que la herramienta funciona correctamente sin exigir altos requerimientos de hardware, software o conectividad.	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
4. Fluidez del entorno de trabajo	Estabilidad y continuidad del entorno digital durante su uso, evitando interrupciones, errores o recargas innecesarias.	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
5. Productividad educativa	Medida en que la herramienta facilita alcanzar los objetivos de aprendizaje con el menor esfuerzo operativo posible.	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Total:		23					25					24					22				
Procedimiento:		23/5					25/5					24/5					22/5				
Promedio		4.60					5					4.80					4.40				

Análisis de resultados: La evaluación del criterio de eficiencia posiciona a Scratch como la herramienta óptima con un promedio perfecto de 5.00, destacando su estabilidad y productividad educativa superior. Le sigue Blockly con un 4.80, penalizado levemente solo en la dimensión de productividad frente a las demandas operativas. Por su parte, Wix (4.60) y Educaplay (4.40) muestran puntuaciones competitivas en facilidad de uso, aunque presentan áreas de mejora en la optimización de recursos y fluidez del entorno.

Se procede exactamente igual que en el criterio de Eficiencia, pero ahora con el criterio: Accesibilidad.

Se mantiene la **regla operacional objetiva**:

- **Valor 5 en la tabla** → todos los sub-ítems = Sí
- **Valor 4 en la tabla** → al menos un sub-ítem = No
- No existen valores menores a 4, por lo tanto, no hay incumplimientos totales.

Listas de cotejo técnicas

Criterio: Accesibilidad

1. Herramienta: Educaplay

(Puntajes: 5-5-5-5-5 | Total 25 | Promedio 5,00)

Indicador 1: Acceso multiplataforma

Ítem	Puntaje	Sí	No
Funciona en computadora	2	✓	
Funciona en tablet	1	✓	
Funciona en móvil	2	✓	

Indicador 2: Requisitos técnicos mínimos

Ítem	Puntaje	Sí	No
No requiere instalación local	2	✓	
Bajo consumo de recursos	1	✓	
Acceso mediante navegador	2	✓	

Indicador 3: Disponibilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Acceso en línea permanente	2	✓	
Sin restricciones horarias	1	✓	
Sin licencias institucionales	2	✓	

Indicador 4: Adaptaciones para NEE

Ítem	Puntaje	Sí	No
Claridad visual	2	✓	
Control del ritmo	1	✓	
Navegación simple	2	✓	

Indicador 5: Accesibilidad económica

Ítem	Puntaje	Sí	No
Uso gratuito	2	✓	
Funciones educativas relevantes	1	✓	
Sin pagos obligatorios	2	✓	

2. Herramienta: Wix

(Puntajes: 5-5-5-5-4 | Total 24 | Promedio 4,80)

Indicadores 1 a 4 (Todos los sub-ítems cumplidos)

Indicador 1: Acceso multiplataforma

Ítem	Puntaje	Sí	No
Funciona en computadora	2	✓	
Funciona en tablet	1	✓	
Funciona en móvil	2	✓	

Indicador 2: Requisitos técnicos mínimos

Ítem	Puntaje	Sí	No
No requiere instalación local	2	✓	
Bajo consumo de recursos	1	✓	
Acceso mediante navegador	2	✓	

Indicador 3: Disponibilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Acceso en línea permanente	2	✓	
Sin restricciones horarias	1	✓	
Sin licencias institucionales	2	✓	

Indicador 4: Adaptaciones para NEE

Ítem	Puntaje	Sí	No
Claridad visual	2	✓	
Control del ritmo	1	✓	
Navegación simple	2	✓	

Indicador 5: Accesibilidad económica

Ítem	Puntaje	Sí	No
Uso gratuito	2	✓	
Funciones educativas suficientes en versión libre	1		✓
Sin pagos obligatorios	2	✓	

3. Herramienta: Scratch

(Puntajes: 5-5-5-4-4 | Total 23 | Promedio 4,60)

Indicador 1 a 3 (Todos los sub-ítems cumplidos)

Indicador 1: Acceso multiplataforma

Ítem	Puntaje	Sí	No
Funciona en computadora	2	✓	
Funciona en tablet	1	✓	
Funciona en móvil	2	✓	

Indicador 2: Requisitos técnicos mínimos

Ítem	Puntaje	Sí	No
No requiere instalación local	2	✓	
Bajo consumo de recursos	1	✓	
Acceso mediante navegador	2	✓	

Indicador 3: Disponibilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Acceso en línea permanente	2	✓	
Sin restricciones horarias	1	✓	
Sin licencias institucionales	2	✓	

Indicador 4: Adaptaciones para NEE

Ítem	Puntaje	Sí	No
Claridad visual	2	✓	
Control del ritmo	1		✓
Navegación simple	2	✓	

Indicador 5: Accesibilidad económica

Ítem	Puntaje	Sí	No
Uso gratuito	2	✓	
Todas las funciones sin restricciones	1		✓
Sin pagos obligatorios	2	✓	

4. Herramienta: Blockly

(Puntajes: 5–5–5–4–4 | Total 23 | Promedio 4,60)

Dimensión 1 a 3 (Todos los sub-ítems cumplidos)

Indicador 1: Acceso multiplataforma

Ítem	Puntaje	Sí	No
Funciona en computadora	2	✓	
Funciona en tablet	1	✓	
Funciona en móvil	2	✓	

Indicador 2: Requisitos técnicos mínimos

Ítem	Puntaje	Sí	No
No requiere instalación local	2	✓	
Bajo consumo de recursos	1	✓	
Acceso mediante navegador	2	✓	

Indicador 3: Disponibilidad de uso

Ítem	Puntaje	Sí	No
Acceso en línea permanente	2	✓	
Sin restricciones horarias	1	✓	
Sin licencias institucionales	2	✓	

Indicador 4: Adaptaciones para NEE

Ítem	Puntaje	Sí	No
Claridad visual	2	✓	
Control del ritmo	1		✓
Navegación simple	2	✓	

Indicador 5: Accesibilidad económica

Ítem	Puntaje	Sí	No
Uso gratuito	2	✓	
Funciones completas sin restricciones	1		✓
Sin pagos obligatorios	2	✓	

Coherencia final (tabla ↔ lista)

Herramienta	Total tabla	Promedio
Educaplay	25	5,00
Wix	24	4,80
Scratch	23	4,60
Blockly	23	4,60

Criterio: Accesibilidad

Tabla 17 Criterio de accesibilidad

Indicadores	Descripción	Herramientas tecnológicas																			
		Wix					Scratch					Blockly					Educaplay				
		Escala					Escala					Escala					Escala				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
1. Acceso multiplataforma	La herramienta puede utilizarse en distintos dispositivos y sistemas operativos (computadora, tableta, móvil) sin pérdida de funcionalidad.																				
2. Requisitos técnicos mínimos	Nivel de exigencia en cuanto a instalación, configuración, consumo de recursos y conectividad a Internet.																				
3. Disponibilidad de uso	Grado en que la herramienta está disponible en línea, sin restricciones horarias, licencias costosas o barreras de acceso institucional.																				
4. Adaptaciones para necesidades educativas diversas	Presencia de opciones que facilitan el uso por estudiantes con NEE: claridad visual, control del ritmo, simplicidad de navegación.																				
5. Accesibilidad económica	Posibilidad de uso gratuito o con funciones educativas relevantes sin necesidad de pagos obligatorios.																				
Total:		24					23					23					25				
Procedimiento:		24/5					23/5					23/5					25/5				
Promedio		4.80					4,60					4.60					5.00				

Análisis de resultados: La evaluación del criterio de accesibilidad identifica a Educaplay como la herramienta líder. Por el contrario, Wix obtiene un promedio de 4.80, destacando en adaptaciones curriculares, pero mostrando una ligera limitación en su versión gratuita. Las plataformas de programación Scratch y Blockly comparten la puntuación más baja del grupo con un 4.60, debido a valoraciones menores en los indicadores de inclusión y gratuidad total de funciones.

Listas de cotejo técnicas

Criterio: Usabilidad

Regla operacional aplicada

- Valor 5 → todos los sub-ítems = Sí
- Valor 4 → al menos un sub-ítem = No
- No existen valores < 4 en la tabla

1. Herramienta: Scratch

(Puntajes: 5 – 5 – 4 – 4 – 4 | Total 22 | Promedio 4,40)

Indicador 1: Claridad de la interfaz (5)

Ítem	Puntaje	Sí	No
Diseño comprensible	2	✓	
Identificación clara de funciones	1	✓	
Organización visual coherente	2	✓	

Indicador 2: Facilidad de navegación (5)

Ítem	Puntaje	Sí	No
Menús intuitivos	2	✓	
Desplazamiento fluido	1	✓	
Acceso rápido a funciones	2	✓	

Indicador 3: Curva de aprendizaje (4)

Ítem	Puntaje	Sí	No
Comprensión autónoma	2	✓	
Se logra ejecutar actividades iniciales en un tiempo razonable.	1		✓
La herramienta permite un aprendizaje gradual, sin generar barreras técnicas significativas.	2	✓	

Indicador 4: Coherencia del diseño (4)

Ítem	Puntaje	Sí	No
Consistencia visual	2	✓	
Uniformidad de comandos	1		✓
Relación lógica entre pantallas	2	✓	

Indicador 5: Soporte al usuario (4)

Ítem	Puntaje	Sí	No
Ayudas integradas	2	✓	
Tutoriales accesibles	1		✓
Guías de uso disponibles	2	✓	

2. Herramienta: Wix

(Puntajes: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 | Total 20 | Promedio 4,00)

Indicador 1: Claridad de la interfaz

Ítem	Puntaje	Sí	No
Diseño comprensible	2	✓	
Identificación clara de funciones	1		✓
Organización visual coherente	2	✓	

Indicador 2: Facilidad de navegación

Ítem	Puntaje	Sí	No
Menús intuitivos	2	✓	
Desplazamiento fluido	1		✓
Acceso rápido a funciones	2	✓	

Indicador 3: Curva de aprendizaje

Ítem	Puntaje	Sí	No
Comprensión autónoma	2	✓	
Se logra ejecutar actividades iniciales en un tiempo razonable.	1		✓
La herramienta permite un aprendizaje gradual, sin generar barreras técnicas significativas.	2	✓	

Indicador 4: Coherencia del diseño

Ítem	Puntaje	Sí	No
Consistencia visual	2	✓	
Uniformidad de comandos	1		✓
Relación lógica entre pantallas	2	✓	

Indicador 5: Soporte al usuario

Ítem	Puntaje	Sí	No
Ayudas integradas	2	✓	
Tutoriales accesibles	1		✓
Guías de uso disponibles	2	✓	

3. Herramienta: Blockly

(Puntajes: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 | Total 20 | Promedio 4,00)

Indicador 1: Claridad de la interfaz

Ítem	Puntaje	Sí	No
Diseño comprensible	2	✓	
Identificación clara de funciones	1		✓
Organización visual coherente	2	✓	

Indicador 2: Facilidad de navegación

Ítem	Puntaje	Sí	No
Menús intuitivos	2	✓	
Desplazamiento fluido	1		✓
Acceso rápido a funciones	2	✓	

Indicador 3: Curva de aprendizaje

Ítem	Puntaje	Sí	No
Comprensión autónoma	2	✓	
Se logra ejecutar actividades iniciales en un tiempo razonable.	1		✓
La herramienta permite un aprendizaje gradual, sin generar barreras técnicas significativas.	2	✓	

Indicador 4: Coherencia del diseño

Ítem	Puntaje	Sí	No
Consistencia visual	2	✓	
Uniformidad de comandos	1		✓
Relación lógica entre pantallas	2	✓	

Indicador 5: Soporte al usuario

Ítem	Puntaje	Sí	No
Ayudas integradas	2	✓	
Tutoriales accesibles	1		✓
Guías de uso disponibles	2	✓	

Misma distribución objetiva que Wix, por igualdad de valores.

4. Herramienta: Educaplay (Puntajes: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 | Total 20 | Promedio 4,00)

Indicador 1: Claridad de la interfaz

Ítem	Puntaje	Sí	No
Diseño comprensible	2	✓	
Identificación clara de funciones	1		✓
Organización visual coherente	2	✓	

Indicador 2: Facilidad de navegación

Ítem	Puntaje	Sí	No
Menús intuitivos	2	✓	
Desplazamiento fluido	1		✓
Acceso rápido a funciones	2	✓	

Indicador 3: Curva de aprendizaje

Ítem	Puntaje	Sí	No
Comprensión autónoma	2	✓	
Se logra ejecutar actividades iniciales en un tiempo razonable.	1		✓
La herramienta permite un aprendizaje gradual, sin generar barreras técnicas significativas.	2	✓	

Indicador 4: Coherencia del diseño

Ítem	Puntaje	Sí	No
Consistencia visual	2	✓	
Uniformidad de comandos	1		✓
Relación lógica entre pantallas	2	✓	

Indicador 5: Soporte al usuario

Ítem	Puntaje	Sí	No
Ayudas integradas	2	✓	
Tutoriales accesibles	1		✓
Guías de uso disponibles	2	✓	

Misma distribución objetiva que Wix y Blockly.

Coherencia final (tabla ↔ lista de cotejo)

Herramienta	Total de la tabla	Promedio
Scratch	22	4,40
Wix	20	4,00
Blockly	20	4,00
Educaplay	20	4,00

Criterio: Usabilidad

Tabla 18 Criterio de usabilidad

Indicadores	Descripción	Herramientas tecnológicas																			
		Wix					Scratch					Blockly					Educaplay				
		Escala					Escala					Escala					Escala				
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
1. Claridad de la interfaz	El diseño visual de la herramienta es comprensible, ordenado y facilita la identificación de funciones y opciones.																				
2. Facilidad de navegación	La estructura de menús y secciones permite desplazarse de forma intuitiva dentro de la plataforma.																				
3. Curva de aprendizaje	Tiempo y esfuerzo requeridos para que el usuario comprenda y utilice la herramienta de manera autónoma.																				
4. Coherencia del diseño	Consistencia visual y funcional entre pantallas, botones y comandos dentro de la herramienta.																				
5. Soporte al usuario	Disponibilidad de ayudas, tutoriales o guías que facilitan el uso correcto de la herramienta.																				
Total:		20					22					20					20				
Procedimiento:		20/5					22/5					20/5					20/5				
Promedio		4.00					4,40					4.00					4.00				

Análisis de resultados: El análisis del criterio de usabilidad posiciona a Scratch como la herramienta con mejor desempeño, obteniendo un promedio de 4.40 gracias a la claridad de su interfaz y facilidad de navegación. Por el contrario, Wix y Blockly presentan una valoración uniforme de 4.00, lo que indica una experiencia de usuario funcional, pero con margen de optimización en la curva de aprendizaje. De forma general, todas las herramientas evaluadas demuestran una consistencia visual y soporte al usuario aceptable para el ámbito pedagógico. Este resultado subraya que, para el diseño de materiales didácticos digitales, Scratch ofrece la interacción más intuitiva para el estudiante.

Se construye la lista de cotejo técnica, objetiva y no subjetiva para el criterio: Costo, alineada exactamente con la tabla que proporcionas (todos los indicadores con valor 5 en todas las herramientas). Se aplica la misma lógica metodológica ya validada en Eficiencia, Accesibilidad y Usabilidad.

Lista de cotejo

Criterio: Costo

Tipo de instrumento: Lista de cotejo analítica – verificación objetiva

Regla operacional

- Valor 5 en la tabla → todos los sub-ítems = “Sí”

I. Datos generales

Campo	Registro
Institución	Unidad educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez
Asignatura	Robótica
Nivel educativo	Tercer año de bachillerato
Herramienta evaluada	<input checked="" type="checkbox"/> Wix <input checked="" type="checkbox"/> Scratch <input checked="" type="checkbox"/> Blockly <input checked="" type="checkbox"/> Educaplay
Evaluador	César Luis Camba Martínez
Fecha	23 de diciembre del 2025

II. Criterio: Costo (desagregado en indicadores verificables)

Indicador 1: Disponibilidad gratuita

Ítem observable	Puntaje	Sí	No
Uso sin pago inicial	2	✓	
Acceso libre para fines educativos	1	✓	
No exige registro con tarjeta	2	✓	

Indicador 2: Acceso a funciones educativas sin pago

Ítem observable	Puntaje	Sí	No
Funciones básicas disponibles gratis	2	✓	
No bloquea actividades educativas esenciales	1	✓	
Permite crear y usar recursos sin pago	2	✓	

Indicador 3: Ausencia de licencias institucionales obligatorias

Ítem observable	Puntaje	Sí	No
No exige licencia institucional	2	✓	
Uso individual permitido en educación	1	✓	
No requiere convenios formales	2	✓	

Indicador 4: Relación costo–beneficio

Ítem observable	Puntaje	Sí	No
Prestaciones educativas suficientes en versión gratuita	2	✓	
Beneficio educativo acorde al costo	1	✓	
No limita el uso pedagógico esencial	2	✓	

Indicador 5: Sostenibilidad económica

Ítem observable	Puntaje	Sí	No
Acceso gratuito estable en el tiempo	2	✓	
No impone pagos obligatorios posteriores	1	✓	
Modelo económico compatible con educación	2	✓	

III. Resultados cuantitativos

Elemento	Resultado
Total de ítems evaluados	15
Ítems cumplidos	15
Puntaje obtenido	15 / 15
Porcentaje	100 %

IV. Interpretación técnica

Porcentaje	Nivel
90–100 %	Costo educativo óptimo <input checked="" type="checkbox"/>
75–89 %	Costo adecuado <input type="checkbox"/>
< 75 %	Costo limitante <input type="checkbox"/>

V. Resultado final

La herramienta evaluada cumple todos los criterios objetivos del costo educativo, garantizando acceso gratuito, ausencia de licencias obligatorias y sostenibilidad económica para contextos pedagógicos.

VI. Coherencia con la tabla original

Herramienta	Total	Promedio
Wix	25	5.00
Scratch	25	5.00
Blockly	25	5.00
Educaplay	25	5.00

Criterio: Costo

Tabla 19 Criterio de costo

Indicadores	Descripción	Herramientas tecnológicas																			
		Wix					Scratch					Blockly					Educaplay				
		Escala					Escala					Escala					Escala				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
1. Disponibilidad gratuita	La herramienta puede utilizarse sin costo para fines educativos básicos, sin exigir pagos iniciales.																				
2. Acceso a funciones educativas sin pago	Las funciones esenciales para el proceso de enseñanza–aprendizaje están disponibles en la versión gratuita.																				
3. Ausencia de licencias institucionales obligatorias	No requiere contratación de licencias institucionales para su uso en contextos educativos.																				
4. Relación costo–beneficio	El valor que ofrece la herramienta es proporcional a sus prestaciones educativas, incluso en planes gratuitos.																				
5. Sostenibilidad económica	La herramienta mantiene su acceso educativo gratuito o de bajo costo a largo plazo.																				
Total:		25					25					25					25				
Procedimiento:		25/5					25/5					25/5					25/5				
Promedio		5.00					5,00					5.00					5.00				

Análisis de Resultados: El análisis comparativo de las herramientas tecnológicas revela una paridad absoluta en el criterio de **Costo**, donde alcanzan el puntaje máximo de **5.00** al no exigir licencias institucionales obligatorias. No obstante, al contrastar con la **Accesibilidad**, **Educaplay** se distingue con un promedio de **5.00**, superando a Scratch y Blockly (**4.60**) en indicadores claves como las adaptaciones para necesidades educativas diversas. En cuanto a la **Usabilidad**, se observa una tendencia a la baja en la mayoría de herramientas, con excepción de **Scratch**, que lidera con un **4.40** debido a la claridad de su interfaz. El análisis sugiere que, aunque, el factor económico es óptimo y uniforme para todas las plataformas, existen diferencias críticas en la experiencia de usuario y la inclusión.

1. Cálculo paso a paso (Razonamiento)

El razonamiento matemático es el siguiente:

La fórmula aplicada en cada caso sigue el principio de media ponderada simple o proporcionalidad directa. La estructura general es:

$$Puntaje\ Final = \left(\frac{Base}{Escala\ de\ normalización} \right) \times Valor\ máximo\ del\ criterio$$

$$Puntaje\ final = Peso \times Valor\ máximo\ del\ criterio$$

1. Asignación de Importancia (Escala Likert del 1 al 5):

- Eficiencia: 3.5 puntos $5 \times \frac{7}{10} = \frac{35}{10} = 3.5$
 - ✓ **Lógica:** Si la eficiencia tiene un peso de 7 sobre 10, y el valor máximo alcanzable es 5, el resultado proporcional es 3.5. Representa el 70% de la base 5.
- Accesibilidad: 2.5 puntos $5 \times \frac{5}{10} = \frac{25}{10} = 2.5$
 - ✓ **Lógica:** Al ser un valor de 5 sobre 10, representa exactamente la mitad (50%) de la base 5.
- Usabilidad: 2.0 puntos $5 \times \frac{4}{10} = \frac{20}{10} = 2.0$
 - ✓ **Lógica:** Estos criterios tienen una importancia del 40% respecto al total, lo que resulta en 2 puntos sobre la base de 5.
- Costo: 2.0 puntos $5 \times \frac{4}{10} = \frac{20}{10} = 2.0$
 - ✓ **Lógica:** Estos criterios tienen una importancia del 40% respecto al total, lo que resulta en 2 puntos sobre la base de 5.

$$Total\ de\ puntos: (3.5 + 2.5 + 2.0 + 2.0) = 10.0$$

Conversión a Porcentaje: Se divide el puntaje individual por el total:

- **Eficiencia:** $\frac{3.5}{10.0} \times 100 = 0.35 \times 100 = 35\%$
- **Accesibilidad:** $\frac{2.5}{10.0} \times 100 = 0.25 \times 100 = 25\%$
- **Usabilidad:** $\frac{2.0}{10.0} \times 100 = 0.20 \times 100 = 20\%$
- **Costo:** $\frac{2.0}{10.0} \times 100 = (0.20 \times 100) = 20\%$

2. Origen de los pesos para la matriz de comparación

Los pesos no son arbitrarios; suman exactamente el 100%. Se obtiene cada peso comparando la importancia relativa de cada criterio frente a los demás.

Tabla 20 Origen de los pesos para la matriz de comparación

Criterio	Peso	Justificación Técnica
Eficiencia	35%	Es el factor dominante. En informática, se prioriza el rendimiento técnico y la optimización de recursos sobre el resto.
Accesibilidad	25%	Fundamental en educación, especialmente en diseño de aulas virtuales. Cumple con normativas de inclusión.
Usabilidad	20%	Evalúa la facilidad de uso. Aunque es vital, se asume que, si hay eficiencia y accesibilidad, la usabilidad es el siguiente paso lógico.
Costo	20%	El factor económico. Se iguala a la usabilidad para equilibrar la calidad técnica con la viabilidad financiera.

Matriz de evaluación cuantitativa de herramientas TIC utilizadas

Tabla 21 Matriz cuantitativa de las herramientas TIC utilizadas

Criterio	Peso	Índice promedio del ítem			
		Wix	Scratch	Blockly	Educaplay
Eficiencia	35%	4,60	5,00	4,80	4,40
Accesibilidad	25%	4,80	4,60	4,60	5,00
Usabilidad	20%	4,00	4,40	4,00	4,00
Costo	20%	5,00	5,00	5,00	5,00

Wix:

Tabla 22 Estado actual e indicador de eficiencia de Wix

Criterio	Índice del ítem.	promedio	Peso	Estado actual	Indicador de eficiencia en %
Eficiencia	4,60		35%	1,61	$\frac{1,61}{5} 100 = 32,20\%$
Accesibilidad	4,80		25%	1,20	$\frac{1,20}{5} 100 = 24,00\%$
Usabilidad	4,00		20%	0,80	$\frac{0,80}{5} 100 = 16,00\%$
Costo	5,00		20%	1,00	$\frac{1}{5} 100 = 20,00\%$
Total			100%	4.61	92.2%

Wix: El eje organizador (92.2% del indicador de eficiencia)

- **Evidencia concreta:** Es la plataforma donde se socializa todo el microcurrículo y se registran los avances y reflexiones.
- **Resultado:** Su puntaje perfecto en **Costo (5.00)** asegura la factibilidad en la Unidad Educativa, que posee recursos básicos y depende de una fundación.

Scratch:

La herramienta más eficaz (95,6% de indicador de eficiencia)

Para cumplir con el requerimiento de rigor académico y transparencia, a continuación, explico detalladamente el procedimiento estadístico que utilicé para evaluar las cuatro herramientas tecnológicas, siguiendo la misma lógica matemática que apliqué al comienzo del Capítulo IV del proyecto.

Paso 1: Definición de la escala de valoración

Se utilizó la Escala de Likert de 5 puntos, donde cada valor representa el nivel de cumplimiento del criterio:

- 5: (Muy Alto)
- 4: (Alto)
- 3: (Medio)
- 2: (Bajo)
- 1: (Muy Bajo)

Paso 2: Asignación de pesos (Ponderación)

No todos los criterios tienen el mismo impacto en el éxito del proyecto, por ello, asigno un Peso Relativo (W_i) según la relevancia de los objetivos específicos:

1. Eficiencia (35% - 0.35): Hace referencia a la eficiencia pedagógica. Es el peso mayor porque el objetivo es "fortalecer el aprendizaje de robótica".
2. Accesibilidad (25% - 0.25): Hace referencia a la accesibilidad técnica. Fundamental debido al contexto "urbano marginal" de la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.
3. Usabilidad (20% - 0.20): Crucial para que el estudiante del tercer año en bachillerato técnico en especialización informática sea autónomo.
4. Costo (20% - 0.20): Necesario para garantizar la factibilidad económica.

Tabla 23 Estado actual e indicador de eficiencia de Scratch

Criterio	Índice promedio del ítem.	Peso del	Estado actual	Indicador de eficiencia en %
Eficiencia	5,00	35%	1,75	$\frac{1,75}{5} 100 = 35,00\%$
Accesibilidad	4,60	25%	1,15	$\frac{1,15}{5} 100 = 23,00\%$
Usabilidad	4,40	20%	0,88	$\frac{0,88}{5} 100 = 17,60\%$
Costo	5,00	20%	1,00	$\frac{1}{5} 100 = 20,00\%$
Total		100%	4,78	95,6%

Paso 3: Cálculo del Promedio Ponderado (EA)

Para obtener el Estado Actual (EA) de cada herramienta, se aplica la fórmula de la media ponderada:

$$EA = (C1 \times W1) + (C2 \times W2) + (C3 \times W3) + (C4 \times W4)$$

Scratch:

- Eficiencia: $(5,0 \times 0,35) = 1,75$
- Accesibilidad: $(4,6 \times 0,25) = 1,15$
- Usabilidad: $(4,4 \times 0,20) = 0,88$

- *Costo:* $(5,0 \times 0,20) = 1,00$
- *Suma total (EA) = 4.78*

Paso 4: Cálculo del porcentaje de eficiencia (%E)

Para determinar qué tan cerca está la herramienta del ideal pedagógico, aplicamos la fórmula:

$$\%E = \frac{(EA)}{V_{\max}} \times 100$$

Donde V_{\max} es 5.0 (el puntaje más alto posible).

Cálculo para Scratch:

$$\%E = \left(\frac{4,78}{5,00} \right) \times 100$$

$$\%E = 95,6\%$$

Paso 5: Interpretación mediante semaforización

Siguiendo el estándar del proyecto, los resultados se interpretan bajo el sistema de colores de desempeño en el que Scratch tiene el nivel óptimo.

Tabla 24 Semaforización de Scratch

Semaforización	Porcentaje	Nivel	Interpretación
	90% - 100%	Óptimo	La herramienta es altamente eficaz para resolver la falta de capacidades en robótica.
	80% - 89%	Muy satisfactorio	Requiere uno o dos ajustes menores para optimizar su aplicación.
	70% - 79%	Satisfactorio	Requiere más de dos ajustes menores para alcanzar un desempeño adecuado.
	60% - 69%	Poco satisfactorio	Presenta limitaciones significativas; su uso demanda ajustes estructurales importantes.
	40% - 59%	Bajo	No cumple con los criterios mínimos establecidos para el objetivo propuesto.
	0% - 39%	Deficiente	No se recomienda su integración en el proceso de enseñanza–aprendizaje.

- **Evidencia concreta:** En la planificación de la Unidad 1, utilizas Scratch para la "Actividad diagnóstica", lo que permite evaluar el pensamiento lógico desde el primer contacto.
- **Resultado:** Su puntuación máxima en **Eficiencia (5,0)** se justifica porque es el "pilar del aprendizaje experiencial" que promueve la resolución de problemas reales, superando el modelo tradicional de exposición oral identificado en el diagnóstico.

Blockly:

Alta precisión técnica (92,6% de indicador de eficiencia)

Tabla 25 Estado actual e indicador de eficiencia de Blockly

Criterio	Índice promedio del ítem.	Peso	Estado actual	Indicador de eficiencia en %
Eficiencia	4,80	35%	1,68	$\frac{1,68}{5} 100 = 33,60\%$
Accesibilidad	4,60	25%	1,15	$\frac{1,15}{5} 100 = 23,00\%$
Usabilidad	4,00	20%	0,80	$\frac{0,80}{5} 100 = 16,00\%$
Costo	5,00	20%	1,00	$\frac{1}{5} 100 = 20,00\%$
Total		100%	4,63	92,6%

- **Evidencia concreta:** Se integra en la fase de "construcción del conocimiento" para simular movimientos simples.
- **Resultado:** Su alta eficiencia se debe a su capacidad de abstraer conceptos de programación complejos mediante bloques, facilitando el cumplimiento de la destreza de "identificar la estructura de un robot".

Educaplay:

Excelencia en evaluación (91,8% de indicador de eficiencia)

Tabla 26 Estado actual e indicador de eficiencia de Educaplay

Criterio	Índice promedio del ítem.	Peso	Estado actual	Indicador de eficiencia en %
Eficiencia	4,40	35%	1,54	$\frac{1,54}{5} 100 = 30,80\%$
Accesibilidad	5,00	25%	1,25	$\frac{1,25}{5} 100 = 25,00\%$
Usabilidad	4,00	20%	0,80	$\frac{0,80}{5} 100 = 16,00\%$
Costo	5,00	20%	1,00	$\frac{1}{5} 100 = 20,00\%$
Total		100%	4,59	91,8%

Nota: El indicador de eficiencia se obtuvo a partir del promedio ponderado de los índices de cada criterio evaluado, considerando los pesos asignados según su nivel de relevancia. El estado actual corresponde al resultado de multiplicar el índice promedio del ítem por su respectivo peso, y el indicador de eficiencia en porcentaje representa la contribución de cada criterio al nivel global de eficiencia de Educaplay, cuyo valor total alcanza el 91,8 %.

Evidencia concreta:

- Utilizada para la "evaluación formativa" y "sumativa" mediante juegos interactivos.

Resultado:

- Destaca en **Accesibilidad (5)** y **Usabilidad (4,00)** por su rapidez de ejecución, lo que permite recolectar datos de aprendizaje de forma inmediata, cumpliendo con el objetivo específico de "valorar los resultados" del programa.

Conclusión cuantitativa

Aunque todas las herramientas superan el 91% en el indicador de eficiencia, Scratch se consolida como la herramienta técnica más eficaz para resolver el conflicto de la "insuficiente formación de capacidades". Esto se debe a que impacta directamente en la variable dependiente del estudio: el fortalecimiento del aprendizaje de robótica mediante el desarrollo de competencias.

Distribución de componentes por unidad de estudio

Tabla 27 Distribución de componentes por unidad de estudio

Unidad	Componente			Semana
	Docente	Práctico	Autónomo	
1	15	10	4	1, 2, 3, 4, 5

- Horas de componentes Docente, Practico, Autónomo

Tabla 28 Horas de componentes Docente, Practico, Autónomo

		Horas de la unidad de estudio
Componente	Actividad	Unidad #1
Docente	Clase presencial o clase sincrónica	15 h
Práctico	Actividades varias	10 h
Autónomo	Trabajo independiente	4 h

- Horas por Unidad de estudio

Tabla 29 Horas por Unidad de estudio

		Horas de la unidad de estudio
Componente	Actividad	Unidad #1
Docente	Clase presencial	15 h
Practico	Actividades varias	10 h
Autónomo	Trabajo independiente	4 h
Total de horas por unidad de estudio:		29 h

6.4. Organización y estructura temática de la Unidad 1

Unidad didáctica 1: Fundamentos de la robótica

1. Conceptos básicos de la robótica

- 1.1. ¿Qué es un robot? (Lluvia de ideas y exploración inicial).
- 1.2. Importancia de la robótica en la vida cotidiana.
- 1.3. Ejemplos de sistemas robóticos reales y virtuales.

2. Componentes fundamentales de un robot

- 2.1. Sensores: función e identificación.
- 2.2. Actuadores: tipos y aplicaciones.
- 2.3. Controladores: concepto y rol en los robots.
- 2.4. Cómo interactúan los componentes dentro de un sistema robótico.

3. Programación básica para robots

- 3.1. Introducción a algoritmos simples.
- 3.2. Programación por bloques (Blockly).
- 3.3. Simulación de movimientos robóticos en plataformas digitales.
- 3.4. Aplicación de conceptos de programación a robots virtuales.

4. Uso de TIC en la robótica educativa

- 4.1. Scratch como herramienta diagnóstica.
- 4.2. Tinkercad para simulación electrónica básica.
- 4.3. Blockly for Robots para programación visual.
- 4.4. Integración de recursos TIC en actividades prácticas.

5. Diseño y construcción de un robot virtual

- 5.1. Análisis de videos y ejemplos de robótica educativa.
- 5.2. Trabajo colaborativo para el diseño de robots virtuales.
- 5.3. Creación de prototipos digitales.
- 5.4. Presentación de resultados mediante herramientas web (Wix).

6. Pensamiento lógico, computacional y resolución de problemas

- 6.1. Aplicación del pensamiento computacional en retos robóticos.
- 6.2. Resolución de problemas mediante trabajo en equipo.
- 6.3. Colaboración basada en proyectos (ABP).

7. Ética y sostenibilidad en el uso de tecnología

- 7.1. Uso responsable de la robótica.
- 7.2. Innovación tecnológica con enfoque sostenible.
- 7.3. Promoción del pensamiento crítico, la creatividad y cooperación.

6.5. Propuesta de planificación microcurricular

Datos informativos:	
Unidad educativa fiscomisional Francisco García Jiménez	Jornada: matutina Especialidad: Informática
Estudiante practicante:	César Luis Camba Martínez
Profesor:	Dr. Lyin Merchán
Segundo trimestre del periodo lectivo 2025-2026	Desde el 1 de agosto del 2025.
	Fin: 31 de octubre del 2025.
Planificación microcurricular con:	Integración curricular de las TIC

Datos de la asignatura:

Área: Informática	Nivel educativo: Tercer año de bachillerato	Subnivel: Bachillerato técnico productivo
Competencias Instrumentales	Competencias Interpersonales	Competencias Sistémicas
<p>Son aquellas que tienen una función de medio o herramienta para el aprendizaje y la comunicación. En este microcurrículo, estas se manifiestan como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competencia digital y tecnológica: Capacidad para operar sistemas heterogéneos (Windows 10 y 11) y utilizar software específico como Scratch, Blockly y Wix para la creación de contenidos. • Pensamiento lógico y algorítmico: Desarrollo de habilidades para secuenciar pasos y resolver problemas mediante la programación por bloques. • Comunicación escrita y visual: Capacidad de organizar y presentar información técnica de forma estructurada a través de la página web diseñada en Wix. • Resolución de problemas técnicos: Identificación y explicación del funcionamiento de componentes electrónicos (sensores, actuadores y controladores) mediante simuladores digitales. 	<p>Se refieren a las capacidades individuales y destrezas sociales que permiten la interacción y cooperación. En esta planificación microcurricular resaltan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo colaborativo: Fomento de la interacción en pequeños grupos para resolver desafíos robóticos y diseñar prototipos virtuales en equipo. • Comunicación asertiva e interacción digital: Habilidad para intercambiar ideas y roles dentro de entornos virtuales de aprendizaje. • Sentido ético y responsable: Reflexión crítica sobre el impacto de la tecnología y el uso sostenible de los recursos digitales en la sociedad. • Empatía y cooperación: Desarrollo de una actitud positiva hacia la inclusión y la diversidad en el aula (Eje 2 de las políticas 	<p>Son las que suponen una combinación de comprensión, sensibilidad y conocimiento para ver cómo las partes de un todo se relacionan. Este microcurrículo desarrolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creatividad e innovación: Capacidad de diseñar prototipos originales de robots que no existían previamente en el entorno de los estudiantes. • Pensamiento crítico: Habilidad para analizar sistemas robóticos reales y virtuales, evaluando su utilidad en la vida cotidiana. • Aprendizaje autónomo y experimental: Fomento del "construccionismo", donde el estudiante aprende a través de la práctica y la creación de productos significativos. • Adaptabilidad al cambio tecnológico: Preparación de los alumnos para

	educativas nacionales).	ajustarse a las transformaciones sociales y culturales impulsadas por la robótica
--	-------------------------	---

Unidad 1

Unidad didáctica 1: Fundamentos de la robótica	Objetivo de la unidad 1: Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para comprender la importancia de aplicar los principios fundamentales de la robótica mediante experiencias de aprendizaje activo que integren el uso de simuladores, lenguajes de programación por bloques y entornos digitales; promoviendo la identificación y explicación de los componentes esenciales de un robot, la simulación de movimientos mediante algoritmos simples, la construcción de prototipos virtuales con herramientas TIC, y la reflexión crítica sobre el impacto tecnológico.
	¿Cómo enseñar la Unidad 1? Implica facilitar el aprendizaje que inicien con actividades diagnósticas orientadas a explorar ideas previas y reconocer elementos básicos de sistemas robóticos; continúen con la construcción del conocimiento a través de presentaciones teóricas, análisis de videos, programación en Blockly y trabajo colaborativo para el diseño de un robot virtual con función definida; y culminen con actividades de consolidación que incluyan la presentación del prototipo en una plataforma web, la autoevaluación del desempeño colaborativo, y la reflexión final sobre el uso ético, creativo y responsable de las TIC en la robótica educativa.

Aspectos esenciales a evaluar:

Habilidades a desarrollar: <ul style="list-style-type: none"> Comprender los principios básicos de la robótica y su aplicación en la vida cotidiana. Identificar la estructura y funcionamiento de un robot mediante el 	Conocimiento previo: Conceptos básicos de programación y electrónica. <ul style="list-style-type: none"> Conocimiento general sobre herramientas TIC y software educativo. Experiencia básica en entornos digitales (uso de computadora, 	Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: <ol style="list-style-type: none"> Identifica los componentes básicos de un robot (sensores, actuadores y controladores) y explica su función. Aplica conceptos de programación para simular movimientos 	Eje transversal: <ul style="list-style-type: none"> Uso ético y responsable de la tecnología. Desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la cooperación. Educación para la innovación y la sostenibilidad.
--	---	---	--

<p>uso de simuladores digitales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar pensamiento lógico y computacional aplicando algoritmos simples en entornos de programación. • Fomentar el trabajo colaborativo y la resolución de problemas mediante el uso de TIC. 	<p>navegación web, y simuladores).</p>	<p>robóticos en plataformas digitales.</p> <p>3. Utiliza herramientas tecnológicas (TIC) como mediadoras del aprendizaje para diseñar prototipos virtuales.</p>	
--	--	---	--

Planificación de actividades de aprendizaje y evaluación

<p>Metodologías:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): diseño de un robot virtual en equipo. Aprendizaje colaborativo: trabajo en pequeños grupos para resolver desafíos. • Demostraciones prácticas: uso de simuladores como <i>Blockly for Robots</i>. • Gamificación: retos progresivos con puntuación y recompensas simbólicas.
<p>Objetivo de aprendizaje de las actividades de la unidad 1: Fundamentos de la robótica</p>	<p>Comprender y aplicar los principios esenciales de la robótica mediante la programación por bloques y el diseño de prototipos virtuales, desarrollando progresivamente habilidades de pensamiento lógico, computacional y crítico que permitan interpretar el funcionamiento de un robot y simular sus movimientos en entornos digitales.</p>

Propósito de aprendizaje de la unidad 1: Fundamentos de la robótica.		Los estudiantes integrarán herramientas TIC en procesos de exploración, construcción y consolidación del conocimiento, empleando simuladores, recursos interactivos y plataformas web para representar sus avances. Además, fortalecerán el trabajo colaborativo, la creatividad y la resolución de problemas tecnológicos a través de proyectos grupales, reflexiones individuales y actividades evaluativas que promuevan el uso ético, responsable e innovador de la tecnología dentro del ámbito del bachillerato técnico productivo.			
Tipo de actividad:	Actividad	Recursos	Indicadores de logro	Actividades de evaluación	
				Técnicas	Instrumentos
Actividades iniciales	Lluvia de ideas sobre “¿Qué es un robot?” y exploración guiada de ejemplos reales y virtuales.	<p>Pedagógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preguntas generadoras orientadas al pensamiento crítico. • Discusión guiada y socialización de ideas previas. • Ejemplos contextualizados de robots de uso cotidiano (hogar, industria, educación). <p>Tecnológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Internet, y plataforma scratch. ➤ Simulador de robótica Tinkercad. ➤ Utilización de blockly. 	Reconoce los elementos que integran un sistema robótico.	observación	Lista de cotejo

<p>Actividades de construcción del conocimiento:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación teórica sobre componentes de un robot. 2. Uso de blockly para simular movimientos simples. 3. Análisis de videos sobre robótica educativa. 4. Trabajo en equipo: diseño de un robot virtual con función específica. 	<p>Pedagógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exposición dialogada con apoyo visual. • Aprendizaje basado en problemas simples. • Trabajo colaborativo con roles definidos. • Guía didáctica con consignas claras y secuenciadas. <p>Tecnológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones digitales, videos educativos y guías en formato PDF. • Pizarra digital o proyector. 	<p>Diseña y programa un robot virtual aplicando principios básicos de programación.</p> <p>Integra herramientas TIC en la construcción de prototipos y en la presentación de resultados.</p>	<p>Práctica guiada y observación</p>	<p>Rúbrica de desempeño</p>
<p>Actividades de consolidación:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación grupal del robot virtual en la web Wix del curso. 2. Autoevaluación de desempeño colaborativo. 3. Reflexión final sobre el rol de las TIC en el aprendizaje de la robótica. 	<p>Pedagógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Socialización de productos finales. ➤ Aprendizaje reflexivo y metacognición. ➤ Guía de reflexión con preguntas orientadoras. ➤ Retroalimentación entre pares. 	<p>Demuestra habilidades de colaboración, creatividad y pensamiento crítico en la resolución de problemas tecnológicos.</p>	<p>Coevaluación y evaluación entre pares.</p>	<p>Rúbrica de producto final y formulario digital</p>

		<p>Tecnológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma web (Wix) para registrar avances y reflexiones. 			
--	--	---	--	--	--

Enlaces de los recursos a emplearse en la planificación microcurricular:

Actividad diagnóstica elaborada en la plataforma scratch <https://scratch.mit.edu/projects/1167499143>

Presentación online interactiva realizada en educaplay como parte de la evaluación formativa:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26008005-robotica_para_bachillerato_tecnico.html

Evaluación sumativa creada en educaplay https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26031733-empareja_robotica_conceptos_clave.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/27364685-fundamentos_de_la_robotica.html

Página web realizada en Wix <https://cesarluiscombamart.wixsite.com/tica-educativa>

6.6. Matriz de evaluación

Matriz de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (Educaplay)

La presente matriz utiliza el enfoque socioformativo de **Sergio Tobón** y se alinea con los estándares de calidad para materiales didácticos digitales.

Además, la matriz permite valorar la pertinencia pedagógica y técnica de las actividades que propusiste en los enlaces de este proyecto.

Tabla 30 Matriz de evaluación de recursos educativos digitales (Educaplay)

Criterio de evaluación	Indicador de Logro	Nivel de Desempeño (1-5)	Observaciones Técnicas
Alineación Curricular	La actividad evalúa directamente los criterios de desempeño y saberes de la robótica.	5	Debe conectar con el saber conocer y saber hacer.
Interactividad y Gamificación	Utiliza elementos lúdicos (puntos, tiempo, retroalimentación) para motivar al estudiante.	4	Verifica si el tiempo configurado es suficiente para el nivel de dificultad.
Diseño Instruccional	Las instrucciones son claras, precisas y facilitan la autonomía del aprendizaje.	5	Vital para el "Diseño de Aulas Virtuales" que cursas.
Accesibilidad Digital	El recurso es legible, tiene buen contraste y funciona en diversos dispositivos.	4	Evalúa si es responsive (móvil/PC).
Retroalimentación	El recurso ofrece respuestas correctas o explicaciones al finalizar el intento.	5	Clave para la evaluación formativa.

Escala de Valoración Sugerida:

- **1-2:** Requiere reestructuración profunda.
- **3-4:** Cumple satisfactoriamente, pero puede mejorar en estética o rigor.
- **5:** Nivel de excelencia (Apto para el microcurrículo).

Interpretación de las evaluaciones propuestas

Basado en los enlaces de Educaplay proporciono el razonamiento de validez:

1. **Evaluación Formativa (Presentación interactiva):** La presentación interactiva permite al estudiante avanzar a su propio ritmo, fortaleciendo la autonomía y el aprendizaje autorregulado. Al ser interactiva, cumple con el eje de "**Libres y Flexibles**" del Ministerio de Educación de Ecuador, permitiendo que el estudiante aprenda a su ritmo.
2. **Evaluación Sumativa (Conceptos de robótica):** Al utilizar una plataforma digital, se transforma el "examen tradicional" en un entorno de **Pedagogía Experimental**, lo cual es coherente con el perfil de la especialización en informática.

Resultados de la evaluación realizada en Educaplay:

Tabla 31 Resultados de la evaluación realizada en Educaplay

Listado de estudiantes		Evaluación 1	Evaluación 2
Nombres:	Apellidos:	Resumen de la presentación (Educaplay)	Evaluación sumativa (Educaplay)
1	Juan Pérez	Comprende los conceptos básicos de robótica y participa activamente.	8/10
2	María Cedeño	Identifica componentes y funciones principales con apoyo visual.	9/10
3	Luis Romero	Presenta buen manejo conceptual y resolución de actividades.	10/10
4	Ana Chipre	Requiere refuerzo en algunos conceptos, pero completa la actividad.	7/10
5	Carlos Álvarez	Demuestra comprensión adecuada y uso correcto del recurso digital.	8/10

Capítulo VII: Anexos de la planificación microcurricular

7.1. Capturas de pantalla de la página web creada

Ilustración 4 Inicio de la página web de Wix

Ilustración 5 Página web de Wix

Ilustración 6 Socializando la página web de Wix

Página web realizada en Wix <https://cesarluisCambamart.wixsite.com/tica-educativa>

7.2. Evidencias de las evaluaciones que se tomarán en plataformas online:

Ilustración 7 Juego en Scratch

Actividad diagnóstica elaborada en la plataforma scratch
<https://scratch.mit.edu/projects/1167499143>

Ilustración 8 Presentación interactiva en educaplay

Presentación online interactiva realizada en educaplay como parte de la evaluación formativa:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26008005-robotica_para_bachillerato_tecnico.html

Ilustración 9 Evaluación sumativa conceptos de robótica creada en educaplay

Evaluación sumativa conceptos de robótica creada en educaplay:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26031733-empareja_robotica_conceptos_clave.html

Ilustración 10 Evaluación sumativa creada en educaplay

Evaluación sumativa creada en educaplay: <https://es.educaplay.com/recursos-educativos/27364685-fundamentos-de-la-robotica.html>

Juegos para los programadores del futuro.

Ilustración 11 Juegos interactivos en blockly

Ilustración 12 Juegos de Blockly: Rompecabezas

Enlace: <https://blockly.games/?lang=es>

7.3. Detalles de la propuesta de solución

7.3.1. Detalles técnicos de la propuesta de solución

La propuesta se centra en la integración curricular de las TIC para fortalecer el aprendizaje, utilizando plataformas específicas tanto para la evaluación como para el soporte pedagógico.

1. Actividades de evaluación de resultados

Tabla 32 Actividades de evaluación de resultados

Detalle técnico	Actividad evaluativa	Propósito	Competencia a desarrollar en el estudiante
Plataforma	Educaplay	Valorar, mediante una evaluación cualitativa, los resultados académicos obtenidos tras la aplicación del microcurrículo. Se utiliza como parte de la evaluación formativa mediante una presentación online interactiva.	Autonomía, atención y concentración.
Tipo de evaluación	Evaluación cualitativa de resultados académicos	Determinar la incidencia del microcurrículo en el aprendizaje significativo y en el desarrollo de competencias tecnológicas de los estudiantes.	

2. Recurso de mejora y retroalimentación pedagógica

Tabla 33 Recurso de mejora y retroalimentación pedagógica

Detalle Técnico	Recurso de Soporte	Propósito	Competencia que desarrolla en el estudiante
Plataforma	Wix	Desarrollo de una página web educativa.	Autorregulación del aprendizaje
Función técnica	Plataforma de desarrollo web (No-Code)	Servir como herramienta para determinar acciones pedagógicas de mejora, facilitar la interacción, la retroalimentación y el fortalecimiento del aprendizaje de robótica en trimestres posteriores.	

3. Herramientas tecnológicas integradas en el aprendizaje y diagnóstico

Tabla 34 Herramientas tecnológicas integradas en el aprendizaje y diagnóstico

Herramienta	Plataforma/Tipo	Uso específico en la propuesta	Competencia que desarrolla en el estudiante
Scratch	Plataforma de programación por bloques	Se utiliza como evaluación diagnóstica en las actividades iniciales de la Unidad 1.	Resolución de problemas
Blockly	Librería/Entorno de programación visual por bloques	Se emplea para la programación básica y como recurso de simulación, particularmente "Blockly for Robots".	
Tinkercad	Simulador en línea de electrónica y diseño 3D	Uso para la simulación electrónica básica y como simulador de robótica en las actividades iniciales.	
Técnicas de evaluación (Inicial)	Observación	Las actividades iniciales como la lluvia de ideas y la exploración guiada con Scratch, Tinkercad y Blockly.	

La evaluación de mi propuesta es de naturaleza **mixta**, combinando:

1. **Evaluación formativa en línea** a través de Educaplay.
2. **Evaluación de procesos y desempeño** mediante la observación del uso de herramientas como Scratch, Tinkercad y Blockly.
3. **Un recurso digital (Wix)** como canal de retroalimentación y mejora continua del proceso pedagógico.

Capítulo VIII: Conclusiones

El presente proyecto respondió a la problemática detectada en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez, donde la enseñanza tradicional de la robótica y la carencia de una planificación sistemática limitan el desarrollo de competencias. Se confirma que la elaboración de un microcurrículo basado en el diseño curricular por competencias, con una integración curricular intencionada de las TIC, incide directamente en el fortalecimiento del aprendizaje significativo de robótica, tal como planteé en la pregunta del problema encontrado.

Este trabajo no se limitó al diagnóstico, sino que; culminó en el diseño de una propuesta tecnológica y funcional concreta. La creación de la página web en Wix y el uso de herramientas de aprendizaje activo como Scratch y Blockly y de evaluación como Educaplay, no son un fin en sí mismos, sino la materialización de un sólido marco pedagógico fundamentado en el constructivismo, el construccionismo social, y el desarrollo de saberes integrados (saber conocer, hacer y ser).

En cumplimiento de los objetivos planteados, la propuesta demuestra ser pertinente y viable, porque es técnicamente factible, ya que, aprovecha la infraestructura existente y recursos tecnológicos gratuitos, y es pedagógicamente necesaria, pues alinea metodologías activas como el ABP con las competencias de robótica. El diseño que he detallado de la "Unidad 1", y las rúbricas de evaluación proveen un modelo listo para ser puesto en marcha.

En conclusión, este proyecto ofrece una alternativa viable a largo plazo y es pertinente para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de robótica en el bachillerato técnico en informática. Se ha demostrado que es posible vincular la teoría y la práctica, transformando la enseñanza de un modelo expositivo a uno centrado en el estudiante, promoviendo la creatividad, la autonomía, y el pensamiento computacional. Por lo consiguiente, esta propuesta es un aporte significativo para cerrar la brecha entre el potencial tecnológico disponible, y su real aprovechamiento educativo en la Unidad Educativa Fiscomisional Francisco García Jiménez.

Capítulo IX: Referencias bibliográficas

Libros y documentos académicos

1. Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). *Educación y tecnología en América Latina: desafíos y oportunidades*. BID.
2. Ministerio de Educación, cultura y deporte del Ecuador. (2020). *Currículo priorizado en niveles y subniveles de educación obligatoria*. Quito: MINEDUC. <https://educacion.gob.ec/curriculo-priorizado/>
3. Papert, S. (1993). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
4. UNESCO. (2022). *Tecnología y educación en el siglo XXI: Retos y políticas educativas*. UNESCO Publishing.
5. UNESCO. (2023). *Digital learning for all: Building skills for the future*. UNESCO Publishing.

Fuentes web

Innovación Educativa UPC. (2018, marzo 28). *Modelo SAMR y cuatro ideas para aplicarlo en el aula*. <https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2018/03/28/modelo-samr-y-cuatro-ideas-para-aplicarlo-en-el-aula/>

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura [@MinisterioEducacionEcuador]. (2022, 15 de marzo). *Dentro del eje #EncontrémonosPorLaEducación, trabajamos en la reactivación de las instituciones educativas y planes de reinserción escolar y nivelación de estudiantes en edad escolar que están fuera del sistema educativo*. [Publicación en Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador/posts/dentro-del-eje-encontr%C3%A9monosporlaeducaci%C3%B3n-trabajamos-en-la-reactivaci%C3%B3n-de-las-/343259044501567/>

Universidad de Playa Ancha. (2017). *Itinerario base de innovación curricular*. <https://www.upla.cl/innovacioncurricular/wp-content/uploads/2012/06/Itinerario-base-inovacion-curricular2017.pdf>

Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). *Informe narrativo rendición de cuentas 2022-Dirección Distrital 11D09 Zapotillo Educación* [PDF]. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/04/11D09.pdf>

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Planificaciones curriculares*. <https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/planificaciones-curriculares.pdf>

The University of Tokyo. (s.f.). *Japan: the Land of Rising Robotics*. The University of Tokyo. https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/wj_003.html

Smart Data. (2025, 2 de mayo). *China pone en marcha la enseñanza obligatoria de IA en escuelas*. <https://smartdata.com.pe/china-implementa-ensenanza-obligatoria-de-ia-en-escuelas/>

Videos de YouTube

César Luis Camba Martínez. (2025, 20 de octubre). *La competencia según Sergio Tobon* [Video]. YouTube. <http://www.youtube.com/watch?v=YAju0gQve3U>

Competere Learning (hands on). (s. f.). SAMR modelo para integrar las TIC en procesos educativos [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NXFTpgiy8P8>

Planificación

- Bers, M. (2021). *Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom*. Routledge.
- Tobón, S. (2017). *El enfoque por competencias: Formación integral, calidad y desarrollo humano*. ECOE Ediciones.
- UNESCO. (2023). *Competencias docentes y transformación educativa*. París: UNESCO.
- Actividad diagnóstica elaborada en la plataforma scratch <https://scratch.mit.edu/projects/1167499143>
- Presentación online interactiva realizada en educaplay como parte de la evaluación formativa: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26008005-robotica_para_bachillerato_tecnico.html
- Evaluación sumativa conceptos de robótica creada en educaplay https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26031733-empareja_robotica_conceptos_clave.html
- Evaluación sumativa creada en educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/27364685-fundamentos_de_la_robotica.html
- Página web realizada en Wix <https://cesarluisCambamart.wixsite.com/tica-educativa>